

Onderzoek Webarchivering:

Deel III: presentatie en beschikbaarstelling van de webcollectie

Auteur: Kees Teszelszky

Versie: 1.0

Status: definitief

Versiedatum: 19 mei 2017

“We cannot compete with the live web (nor should we)”
(Helen Hockx)¹

“Context is everything, statistics is not enough”
(Presentatie studentenonderzoek De Digitale Stad Amsterdam, 3 februari 2017)

¹ <https://hhockx.wordpress.com/2015/08/13/access-and-scholarly-use-of-web-archives/>

Inhoud

Inleiding.....	4
Hoofdstuk 1. Beschikbaarstelling webcollectie op de website van de KB	7
1.1 Context van de webcollectie	7
1.2 Copyright en gebruik	7
1.3 Suggesties van de gebruiker	8
1.4 Toegang tot de KB-webcollectie	9
1.5 Overzicht selectie sites KB-webcollectie.....	11
Hoofdstuk 2. Gebruik van de KB-webcollectie.....	13
2.1 Wayback Machine	13
2.2 Gebruik van de Wayback Machine	15
2.3 Test cases gebruik van de Wayback Machine	16
2.3.1 Casus 1: gearchiveerde versie van nu.nl	16
2.3.2 Casus 2. De vroegst gearchiveerde website in de KB-webcollectie: Thomas Instituut van de Universiteit van Tilburg	22
2.3.3. Casus 3. De website van de Koninklijke Bibliotheek.....	26
Hoofdstuk 3. Inhoud van de KB-webcollectie	27
3.1 Analytische lagen van de webcollectie.....	27
3.2 Metadata.....	28
3.3 Presentatie inhoud van de webcollectie	29
3.4 Presentatie nationale en internationale context van de collectie	30
3.5 Presentatie opslag van de collectie	32
3.6 Het white, grey and dark archive van de KB-webcollectie.....	33
Hoofdstuk 4. Doelgroep van de KB-webcollectie	35
4.1 Doelgroep webcollecties.....	35
4.2 Onderzoek naar doelgroep	36
4.3 Onderzoekers van websites en webcollecties	36
Hoofdstuk 5. Aanbevelingen.....	39

Inleiding

Het onderwerp van dit deelonderzoek is de wijze van beschikbaarstelling van websites in de webcollectie en het gebruik hiervan. Het doel is te achterhalen wat de gevolgen zijn geweest van bepaalde keuzes in de selectie, harvest en opslag voor de beschikbaarstelling van de gearchiveerde sites en voor de gebruiker van dit studiemateriaal. De vraag is in hoeverre de webcollectie na selectie en opslag bruikbaar is voor onderzoek door wetenschappers en andere belangstellenden en hoe deze bruikbaarheid is te verbeteren. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de huidige beschikbaarstelling, het gebruik, de inhoud van de collectie, de aard en de behoeftes van de doelgroep en zullen in de tekst een aantal aanbevelingen worden gedaan om de beschikbaarstelling en het nut van de collectie te verbeteren.

Dit deelonderzoek is een voortzetting van het gebruikersonderzoek van het WebArt project en bouwt tevens voort op de resultaten van eerdere onderzoeken in binnen- en buitenland naar het gebruik van webcollecties. De geschiedenis van het laatste decennium van de twintigste eeuw en de eerste decennia van de eenentwintigste eeuw kunnen niet worden geschreven zonder gebruik te maken van gearchiveerde websites. Daarmee is niet gezegd dat webcollecties alleen nut hebben als historische bron: veel andere disciplines kunnen baat hebben bij het gebruik van websites bij wetenschappelijk onderzoek. Ook voor een gewone gebruiker kan de webcollectie bruikbaar zijn. Daar het onderzoek naar webcollecties en de analyse van gearchiveerde websites nog in de kinderschoenen staat, is (bovendien) nog niet te overzien in wat voor richting het wetenschappelijk onderzoek en algemeen gebruik zal gaan en wat precies de behoefte zal zijn van de toekomstige onderzoeker of gewone gebruikers. Wel kunnen we al stellen dat de manier waarop wetenschappers met bronnen en data zullen omgaan in de toekomst, fundamenteel zal veranderen.²

Het doel van dit verslag is op grond van mijn eerdere onderzoeken naar de selectie en de inhoud/opslag van de webcollectie te laten zien hoe het nut van de collectie kan worden vergroot voor de gebruiker door de beschikbaarstelling van de collectie te verbeteren. Mijn doel is nadrukkelijk niet om een alomvattend overzicht te geven van het huidige gebruik van websites door wetenschappers. Ook zal ik mij niet laten verleiden om uitpuittend te laten zien wat voor prachtige mogelijkheden (buitenlandse) webcollecties in zich herbergen om nieuwe ontdekkingen te doen en inzichten te krijgen. Ik zal mij beperken tot het resultaat van de twee eerdere onderzoeken. Op grond hiervan aanbevelingen te doen voor de beschikbaarstelling van de collectie ten behoeve van het nut voor de gebruiker.

In het eerdere onderzoek heb ik uiteengezet dat een gearchiveerde website fundamenteel anders is van aard dan een online website verbonden met het wereldwijde web. Het onderzoek naar webcollecties is daarom een echt andere tak van wetenschap dan de analyse van het live web. Het kan niet vaak genoeg worden benadrukt dat een gearchiveerde site in een webcollectie moet worden beschouwd als een nieuwe geconstrueerde bron die gemaakt is met hulp van elementen afkomstig van het live web. Als gevolg hiervan is kennis bij de gebruiker van elke stap van het proces van selectie, harvest en opslag cruciaal om de webcollectie en de inhoud daarvan op waarde te schatten, omdat pas op deze wijze kan worden begrepen hoe een bron is ontstaan en wat de inhoud, waarde en betekenis hiervan is.

Eerder onderzoek

Binnen de KB is in het verleden tenminste vier keer onderzoek gedaan naar de beschikbaarstelling en het nut van de webcollectie voor gebruikers. Helaas is in het KB-KlantenTevredenheidsOnderzoek (KTO) van 2015 geen onderzoek gedaan naar het gebruik van de webcollectie.

1. Gebruikersonderzoek 2007

In 2007 verscheen het interne rapport Gebruikersonderzoek webarchivering op grond van een survey onder de gebruikers van de webcollectie.³ De webcollectie was op dat moment maar net gestart en nog

² Sampo Viiri, Digital Humanities and Future Archives. Report, Londen 2014. 34.

³ Marcel Ras en Sara van Bussel, Gebruikersonderzoek webarchivering. KB, juli 2007

volop in opbouw. De resultaten van dit onderzoek moeten worden gezien in de context van het surfen op het web anno 2007. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat gebruikers toegang willen krijgen zoals ze dat in die tijd gewend waren op het web te doen via Google: online, door de URL in te voeren of door een fulltext search te doen via een zoekbalk. Ook stelden ze prijs op achtergrondinformatie over de gearchiveerde websites en toegang tot relevante metadata. In de conclusie van het rapport klinkt de waarschuwing door dat als de toegang tot de webcollectie zal worden beperkt tot de leeszaal van de KB, dat dan slechts enkele bezoekers hiervan gebruik zullen maken.

2. Studie Long-term preservation and access of the Dutch Web 2007

In 2009 verscheen het artikel “Long-term preservation and access of the Dutch Web” waarin de auteurs onder meer aanbevelingen doen voor de beschikbaarstelling van de webcollectie in oprichting.⁴ Zij bevelen het opstellen van een gedetailleerde index van de webcollectie aan om vrije zoekacties te kunnen uitvoeren en een goede beschrijving van de collectie te maken, gebaseerd op automatisch gegenereerde metadata.

3. Web Archive Retrieval Tools 2014-2016

Het tweede onderzoek naar de beschikbaarstelling van de KB-webcollectie was het project Web Archive Retrieval Tools (WebArt), een samenwerkingsproject van de KB, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Centrum Wiskunde en Informatica (CWI), dat liep van 2014 tot 2016.⁵ Het doel van dit project was het kritisch beschouwen van het nut van onder meer de KB webcollectie voor wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van tools die de toegang tot de informatie in de collectie eenvoudiger maken voor wetenschappers. De conclusies van dit onderzoek waren dat wetenschappers behoefte hebben aan een breed spectrum aan informatie over de webcollectie en aan toegang tot de collectie op verschillende analytische en chronologische niveaus.⁶ De toegang tot de data op het moment van dit onderzoek was beperkt tot op het niveau van de URL en de webpagina. Er was (en is) vrijwel geen informatie voorhanden over de inhoud van de collectie. Volgens de onderzoekers zou het wenselijk zijn dat toekomstige gebruikers dieper toegang kunnen krijgen in de collectie tot op het niveau van de tekst, afbeeldingen en dat de inhoud kan worden gefilterd op het niveau van tijd, Unesco-code en hyperlinks.

De uitkomst van het project is dat een gebruiker niet alleen zou moeten kunnen zoeken binnen een collectie, maar vooraf een selectie zou moeten kunnen maken uit de webcollectie op grond van specifieke filters die aansluiten bij de onderzoeksvraag. Deze wijze van selectie zou moeten worden ingebouwd in de toegang tot de collectie. Op grond van filters is het mogelijk om een onderzoekscorpus te creëren dat vervolgens verder kan worden geanalyseerd met specifieke tools die bijvoorbeeld de linkstructuur binnen dit corpus visualiseren. Een vergelijkbare methode voor het onderzoek van de Canadese webcollectie wordt gebruikt door de Canadese historicus Ian Milligan.⁷

4. Vragenformulier website KB.

Naast de bovenstaande onderzoeken is er nog een vragenlijst te vinden op de KB-website over het gebruik van de webcollectie: “Uw mening over het webarchief” (zie de onderstaande screenshot).⁸ De survey is in totaal maar drie keer serieus ingevuld en de resultaten zijn vanaf dit moment van schrijven pas bij de dienstencoördinator webarchivering terechtgekomen. Kwalijker is het dat de vragenlijst ook de

⁴ Marcel Ras en Barbara Sierman, Long-term preservation and access of the Dutch Web. Paper presented at the International Web Archiving workshop. http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_projecten/webarchivering/documenten/IWAW2006_Ras.pdf (niet meer online, gearchiveerde versie: https://web.archive.org/web/20110806192232/http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_projecten/webarchivering/documenten/IWAW2006_Ras.pdf)

⁵ <http://www.webarchiving.nl/results>; <https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/onderzoek-digitalisering-en-digitale-duurzaamheid/webart-het-kb-webarchief-bruikbaar-maken-voor-de-wetenschap>; <http://www.timelessfuture.com/>

⁶ Hugo Huurdeman, Thaer Samar, Jaap Kamps en Arjen de Vries, Towards Multidimensional Web Archive Access: Creating and Analyzing Representations of Aggregated Web Content. Abstract presentation, IIPC Web Archiving Conference 2016, Reykjavik, Iceland, April 2016.

⁷ Zie: <http://webarchives.ca/> en <https://ianmilligan.ca/>

⁸ <https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/databanken-mede-gemaakt-door-de-kb/webarchief-kb/uw-mening-over-het-webarchief>

mogelijkheid biedt om opmerkingen te maken, wat door twee mensen is gebruikt om serieuze vragen te stellen die niet bij de desbetreffende afdeling zijn terechtgekomen.

Uw mening over het webarchief

U hebt zojuist één of meer zoekacties gedaan in het webarchief van de KB. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u hierover een korte vragenlijst wilt invullen.

1a. Wat is de belangrijkste aanleiding voor uw bezoek aan het KB-webarchief?

- Studie
- Beroep
- Ontspanning of zelfstudie

Hoofdstuk 1. Beschikbaarstelling webcollectie op de website van de KB

1.1 Context van de webcollectie

De gebruiker die onderzoek wil uitvoeren naar gearcheverde websites binnen de KB zal dat doen via de website. De informatie over de webcollectie is hier niet eenduidig voor de gebruiker, omdat de informatie over het **proces** van webarchivering en de **inhoud** van de collectie gescheiden van elkaar staan op aparte pagina's:

<https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering>

en:

<https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/databanken-mede-gemaakt-door-de-kb/webarchieef-kb>

Uit de eerdere onderzoeken kwam naar voren dat de gebruikers van webcollecties, nog meer dan die van analoge bronnen, behoefte hebben aan informatie over de totstandkoming van de collectie die geïntegreerd is met de beschikbaarstelling van de bronnen zelf. Het verdient daarom aanbeveling dat de informatie over webarchivering binnen de KB en de inhoud van de collectie op één webpagina worden aangeboden.

De beschrijving van de geschiedenis van de webcollectie op de site is nu zeer summier (en niet correct: zie verder). Het is van belang om op de site de geschiedenis van de webcollectie zelf uitgebreid te beschrijven om context te bieden van de collectie als geheel. Dit is iets dat alleen door de KB zelf kan worden gedaan en ook haar verantwoordelijkheid is. Op deze manier krijgt de gebruiker een beeld van hoe de collectie is ontstaan, wat het selectiebeleid en de harvestmethode was en waarom de collectie wat bevat (en niet bevat). Vrijwel alle andere nationale instellingen doen dat ook: onder meer de Franse nationale webcollectie heeft een uitgebreid chronologisch overzicht op de site geplaatst van de historische ontwikkeling van de webcollectie, net als de Australische Nationale Bibliotheek en de British Library.⁹

Het is ook belangrijk dat de onderzoeker de KB-webcollectie niet als eindpunt ziet, maar als onderdeel van een grotere Nederlandse webcollectie en bovendien als een stukje van het digitale erfgoed van het Nederlandse webdomein. Daarom zou, zeker vanuit de netwerkgedachte, ook meteen in de gebruikersomgeving kunnen worden getoond in welke webcollecties zich ook Nederlands materiaal bevindt. Dit kan bijvoorbeeld het Internet Archive zijn, dat zelfs speciale collecties Nederlandse nieuwssites heeft of Common Crawl, dat ook over een grote Nederlandse webcollectie beschikt die vrij te gebruiken is, maar ook binnenlandse collecties als Archipol dat digitaal bereikbaar is.¹⁰ Nu staat dergelijke informatie alleen kort samengevat bij de veel gestelde vragen.¹¹

1.2 Copyright en gebruik

Op dit moment is het vigerende auteursrecht het belangrijkste obstakel voor het gebruik van de KB-webcollectie (zie ook het onderzoek over selectie). Daarom wordt veel aandacht aan besteed op de KB-site om de gebruiker duidelijk te maken dat de beperkingen niet op het conto van de KB kunnen worden geschreven.¹² Zoals al eerder is uiteengezet, is het alleen mogelijk om de collectie binnen de muren van de KB te bestuderen (maar ook via het wifi-netwerk, dus ook op het eigen apparaat met internettoegang). Daarom kan een gebruiker niet vooraf een inschatting doen van het nut van de collectie voor diens onderzoek, omdat de inhoud niet publiek op de site staat, behalve een lijst van URL's met een korte beschrijving. Hierdoor is het nodig om naar Den Haag af te reizen om onderzoek te doen naar deze digitale collectie. Dit houdt in dat een gebruiker alleen als het echt noodzakelijk is, een beroep zal doen op de

⁹ http://www.bnf.fr/fr/professionnels/archivage_web_bnf/a.depot_legal_internet_histoire.html

¹⁰ <http://commoncrawl.org/big-picture/frequently-asked-questions/>

¹¹ <https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering/kb-webarchieef-veelgestelde-vragen>

¹² <https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/databanken-mede-gemaakt-door-de-kb/webarchieef-kb/gebruiksvoorwaarden-webarchieef-koninklijke-bibliotheek>

collectie van de KB: in andere gevallen zal diegene proberen de gearchiveerde website in een andere webcollectie proberen te vinden, bijvoorbeeld in die van het Internet Archive.

Op de KB-site staat uitgebreid beschreven op welke wijze de collectie toegankelijk is en wordt ook duidelijk uitgelegd waarom de collectie niet online ter beschikking staat voor de gebruiker.¹³ Ook worden de juridische aspecten en de beperkingen voor het gebruik als gevolg van de auteurswet duidelijk uitgelegd.¹⁴

De gebruiker mag volgens de informatie op de site de websites of onderdelen alleen maar gebruiken voor eigen privégebruik of studie. Het is toegestaan om een kopie te maken voor eigen gebruik, maar die mag niet verder verspreid of gepubliceerd worden zonder toestemming van de oorspronkelijke rechthebbenden, noch op papier, noch digitaal via internet of op andere wijze. Dit houdt in dat een website mag worden uitgeprint of daarvan een screenshot mag worden gemaakt. Volgens de site zullen de vormen van gebruik die de Auteurswet expliciet toelaat wel toegestaan zijn, mits aan alle wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan en de bron wordt vermeld.

Desondanks scheidt op een andere pagina de tekst: “In een latere fase zal het KB-webarchief ook online beschikbaar komen” verwarring bij de gebruiker.¹⁵ Daar dit alleen mogelijk is als de auteurswet zal veranderen en omdat een verandering van die wet op korte termijn niet te verwachten is, lijkt het beter om deze tekst te schrappen of te veranderen in: “het KB-webarchief zal online komen als in de toekomst de auteurswet zal worden veranderd”.

1.3 Suggesties van de gebruiker

Als een gebruiker contact wil opnemen met de KB, dan kan dat op drie manieren: per email, per telefoon of via de eerder genoemde survey op de site. Een telefoonnummer op een site plaatsen om contact op te nemen is tijdrovende manier om klantencontact te onderhouden. Bovendien is het vanuit het oogpunt van preservation belangrijk om het besprokene te kunnen vastleggen en indien nodig duurzaam te bewaren. Contact met de gebruiker via email heeft daarom de voorkeur.

Op de pagina op de KB-site met algemene informatie over webarchivering en het webarchief is geen formulier aanwezig waarmee de gebruiker zelf websites kunnen worden aangedragen voor opname in de collectie. Uit het eerdere onderzoek naar selectie bij webarchivering bij de KB was een van de aanbevelingen om gebruikers meer te betrekken bij het selectieproces. Een online mogelijkheid om sites aan te dragen is één van de mogelijkheden: die zou moeten worden geboden op de algemene pagina over webarchivering.

Een voor de KB bruikbaar formulier is te vinden op de projectpagina van het End of Term Web Archive in de VS.¹⁶ Dit project was gestart door de Library of Congress, California Digital Library, University of North Texas Libraries, Internet Archive, George Washington University Libraries, Stanford University Libraries en de U.S. Government Publishing Office.¹⁷ De invulvelden op het formulier lijken erg op die van de Webcurator Tool die ook bij de KB in gebruik is.¹⁸

¹³ <https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering>

¹⁴ <https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/databanken-mede-gemaakt-door-de-kb/webarchief-kb/gebruiksvoorwaarden-webarchief-koninklijke-bibliotheek>

¹⁵ <https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/databanken-mede-gemaakt-door-de-kb/webarchief-kb>

¹⁶ <http://eotarchive.cdlib.org/background.html>

¹⁷ <http://digital2.library.unt.edu/nomination/eth2016/>. Zie ook: <http://www.nytimes.com/2016/12/01/nyregion/harvesting-government-history-one-web-page-at-a-time.html>

¹⁸ <http://digital2.library.unt.edu/nomination/eth2016/add/>

End of Term Presidential Harvest 2016

Project Home About This Project Project Reports Feeds ▾ Add A URL

Capture the Following Site

Website URL: *
The URL you wish to nominate for capture

Metadata

Title:
Title of this URL.

Branch:
Branch of government.

Gedeelte van het reactieformulier¹⁹

Het bijzondere van dit formulier is dat niet alleen de naam van de site en de URL kan worden opgegeven, maar ook metadata kan worden toegevoegd door de gebruiker als titel, URL, overheidsinstantie en een veld waarin de aanbieder kan beargumenteren waarom deze site moet worden opgenomen in de collectie. Hierdoor is deze informatie al bij het indienen aanwezig en hoeft de curator alleen nog maar deze informatie bij binnenkomst te controleren.

Naast dit formulier zou het ook een aparte site kunnen worden opgezet door de verschillende webcollecties in Nederland. De site van het eerdergenoemde The End of Term Web Archive kan als voorbeeld dienen voor een Nederlandse variant.²⁰ Op deze site kunnen niet alleen websites worden aangedragen, maar kan ook worden bekeken wat door de verschillende organisaties is gearchiveerd.

Vergelijkbare initiatieven zijn opgezet door onder meer de British Library. Hier kunnen gebruikers sites aandragen voor archivering.²¹ Hier ligt de nadruk op sites uit het Britse domein en noodarchivering. Aan het einde van het jaar selecteren curatoren 100 sites die het meeste laten zien van de Britse cultuur van die periode, maar de gebruikers kunnen geen voorstel doen voor deze lijst.²²

De Nationale Bibliotheek van Ierland (NLI) is voor zover bekend de enige instelling die de selectie door het publiek op grootse wijze promoot. Het NLI organiseert elk jaar een Web Archive Award Ceremony, waarbij de tien belangrijkste sites van het jaar worden gepresenteerd die door het Ierse publiek zijn uitgekozen. De webarchivering begint op dat moment ook ceremonieel en de eerste handeling wordt verricht door een minister.²³ Dit is een prachtig voorbeeld ter navolging hoe de kracht van het (digitaal) geschreven woord onder de aandacht van het publiek kan worden gebracht.

1.4 Toegang tot de KB-webcollectie

Een gebruiker zal via de KB-website de toegang zoeken tot de webcollectie. Deze website en de gebruikersomgeving is te bereiken via computers in de leeszaal en via het wifi-netwerk indien de gebruiker is ingelogd met diens KB-inlognaam en wachtwoord. De gebruiker kan op drie manier terecht komen in de webcollectie via de website:

¹⁹ <http://digital2.library.unt.edu/nomination/eth2016/add/>

²⁰ <http://eotarchive.cdlib.org/background.html>

²¹ <http://www.webarchive.org.uk/ukwa/info/nominate>

²² <http://www.bl.uk/100websites/top100.html>

²³ <http://www.nli.ie/en/list/press-releases.aspx>; <http://www.nli.ie/en/list/latest-news.aspx?article=ecebe796-efdf-4086-946d-6c7d73cc9a21>

1. De eerste toegang is te vinden op de aparte webpagina over de webcollectie op de website van de KB.²⁴
2. De tweede toegang staat op de pagina met de digitale bronnen.²⁵
3. Het is ook mogelijk via een zoekactie op de site op de term “webarchief” waarbij verschillende pagina’s over de webcollectie en webarchivering te vinden zijn.²⁶ Via al deze ingangen kan uiteindelijk na een inlogscherm de webcollectie bereikt worden via het KB-netwerk.

Materiaalsoort

Bij het zoeken naar deze toegang via de algemene webpagina met de digitale bronnen in de collectie van de KB valt op dat websites noch als categorie materiaalsoort voorkomt, noch via het filter materiaalsoort te vinden is.²⁷ De categorie gearchiveerde websites zou daarom moeten worden toegevoegd als aparte categorie aan deze lijst.

MATERIAALSOORT

- Kranten, Nederlandstalig**
(31)
- Kranten, andere talen** (61)
- Boeken, andere talen** (169)
- Boeken, Nederlandstalig**
(105)
- Tijdschriften,**
Nederlandstalig (77)
- Tijdschriften, andere talen**
(122)
- Afbeeldingen** (50)
- Handschriften** (36)
- Audio** (1)

Beschrijving webcollectie

Op de KB-website worden op een speciale pagina’s de inhoud en structuur van verschillende collecties toegelicht.²⁸ Meestal betreft het hier collecties die tot de kern van het selectiebeleid gerekend kunnen worden of dermate bijzonder zijn dat deze alleen bij de KB als instelling kunnen worden geraadpleegd. De webcollectie behoort bij de Nederlandcollectie en wordt alleen in één zin genoemd bij de elektronische publicaties van en over Nederland.²⁹

De beschrijving van de webcollectie op dezelfde aggregatiepagina van digitale bronnen laat ook te wensen over. Deze collectie bevat: “Nederlandse websites, webarchief, selectie op gebied van Nederlandse geschiedenis, taal en cultuur, o.a. overheidswebsites.”³⁰ De beschrijving zou beter moeten aansluiten bij het vigerende selectiebeleid wat betreft websites van het Nederlandse webdomein en sites van en over Nederland zoals dit eerder in het onderzoek naar selectie werd beschreven.

²⁴ <https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/databanken-mede-gemaakt-door-de-kb/webarchief-kb>

²⁵ <https://www.kb.nl/digitale-bronnen>

²⁶ <https://www.kb.nl/search/node/webarchief>

²⁷ <https://www.kb.nl/digitale-bronnen>

²⁸ <https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/kb-collecties>

²⁹ <https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/kb-collecties/nederlandcollectie>

³⁰ <https://www.kb.nl/digitale-bronnen>

Het selectiebeleid bij webarchivering staat bovendien niet minder dan vier keer op de site vermeld in verschillende varianten: het zou goed zijn om deze samen te voegen tot één geheel om verwarring bij de gebruiker te voorkomen.³¹ Ik zal de welwillende lezer een tekstanalyse van de verschillen besparen.

De webcollectie is ooit als historische bron gekenschetst en daarom alleen te vinden als wordt gezocht op het thema “geschiedenis”. Het verdient vanwege de inhoud aanbeveling dat de webcollectie ook opduikt in de selectie als de gebruiker buiten het thema “geschiedenis” ook één van de andere overige mogelijke thema’s aan kan vinken, omdat al deze thema’s (boekwetenschap, cultuur, filosofie, etc.) zijn vertegenwoordigd in de webcollectie (zie de screenshot).

THEMA

Boekwetenschap

Filosofie

Geschiedenis

Kunsten

Populaire cultuur

Rechten

Religie

Sociale wetenschappen

Taal- en letterkunde

In het KlantenTevredenheidsOnderzoek (KTO) dat binnen de KB is uitgevoerd in 2015 kwam naar voren dat het zoeken naar bronmateriaal op de site beter kan.³² Dit geldt in het bijzonder voor het zoeken naar en in de webcollectie van de KB.

1.5 Overzicht selectie sites KB-webcollectie

Selectielijst

De gebruiker kan een indruk krijgen van het voor hem beschikbare deel van de webcollectie door het publieke overzicht van de selectie van websites te bestuderen. Op de lijst staan alleen die sites die via de Wayback Machine in de leeszaal te raadplegen zijn. De inhoud van het zogenaamde “Dark Archive” met sites die wel in de collectie zitten, maar niet te raadplegen zijn, staat natuurlijk niet op deze lijst. Ook het bestaan van een dergelijk archief is uiteraard niet te vinden op de site.

De selectielijst wordt op de site aangeboden via een link naar een Excel-bestand dat is omgezet naar .pdf en regelmatig wordt ververst.³³ Het oorspronkelijke Excelbestand staat niet online. De gebruiker die met de data in de .pdf aan de slag wil, moet dus eerst de .pdf omzetten naar een Excel-bestand, met alle risico’s van dien voor de inhoud en de oorspronkelijke functionaliteit van de spreadsheet.³⁴

De lijst van gearchiveerde websites is onderverdeeld in kolommen met de categorieën naam (naam van de website), adres (URL), selectiedatum en tijd (!), speciale collectie en een naamloze categorie waarin wordt vermeld of de site nog online is te vinden (zie de afbeelding). Verder wordt geen metadata aangeboden. Het is niet mogelijk om de sites in het document aan te klikken, daar het geen hyperlinks zijn.

³¹ <https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering/kb-webarchief-veelgestelde-vragen>;
<https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering>;
<https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering/selectie-bij-webarchivering>;
<https://www.kb.nl/digitale-bronnen>

³² <https://www.kb.nl/nieuws/2016/goede-rapportcijfers-voor-de-kb>

³³ https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/kb-webarchief_201609.pdf

³⁴ Zie de verhelderende blogpost van Johan van der Knijff: <http://openpreservation.org/blog/2016/12/09/pdfa-as-a-preferred-sustainable-format-for-spreadsheets/>

KB-webarchief september 2016				
Naam	Adres	Selectiedatum	Speciale collectie	
13	http://www.013.nl/	2012-03-07 14:51		
160	http://www.precies1/	2008-02-28 11:02		
5010	http://www.50tien.nl	2008-03-21 14:22		Gestopt
(Bijna) 200 ja	http://www.kennislin	2014-03-31 12:17	200 jaar Koninkrijk	
(Vereniging) i	http://www.agrarisch	2015-10-29 16:37		
(Vereniging) l	http://www.historisc	2015-11-05 16:56		
[Curating] joui	http://infocuratorial.s	2014-07-14 10:38		Gestopt
[Geen strafba	http://www.geenstra	2015-10-23 11:36		
[Laboratoria	http://www.labmaast	2015-11-04 11:18		
[Terug naar 5	http://www.af-terugr	2015-10-02 12:29		
[Vereniging v	https://www.levende	2015-10-02 10:54		
t Olde Ras	http://www.tolderas	2015-02-26 09:46		
Willem I. gee	http://www.montesq	2014-03-26 14:16	200 jaar Koninkrijk	
1 op 25 Oldti	http://www.1op25.nl	2015-11-09 18:23		
10 jaar Polde	http://10jaarpolderh	2014-10-27 10:35		

In navolging van de aanbevelingen van het WebArt-project zou het goed zijn als de lijst interactiever zou worden gemaakt, zodat de gebruiker zelf een selectie kan maken van sites op de lijst. Het is jammer dat de lijst belangrijke informatie mist die nuttig zou kunnen zijn voor de gebruiker, zoals bijvoorbeeld de toegekende Unesco-code en een uitleg hiervan, die wel op de lijst staat voor intern gebruik.

Het zou bovendien een grote hulp voor onderzoekers zijn als er ook URLs uit de webcollectie in de openbare lijst zouden staan: dit is makkelijk als een gebruiker de gearchiveerde site als bron wil citeren, bijvoorbeeld:

http://webaccess.kb.nl:8080/archived/20070109113214*/http://www.kb.nl/ (overzicht van alle sites)

of:

<http://webaccess.kb.nl:8080/archived/20070109113214/http://www.kb.nl/> (eerste gearchiveerde site)

(NB: let op het verschil in de URL's: bij de bovenste staat een extra sterretje in het adres.)

Als het mogelijk zou zijn dat de gebruiker zelf de sites kan groeperen naar thema, dan is het voor diegene ook mogelijk om zelf een onderzoekscorpus samen te stellen en dat vervolgens via de KB-Wayback Machine te raadplegen. Andere belangrijke informatie als de frequentie van archivering, datum eerste moment van harvest en selectiecriteria (indien aanwezig) zou hieraan ook kunnen worden toegevoegd. Dergelijke aanpassingen hoeven niet veel geld en personeelsinzet te kosten, maar zorgen voor veel meer gebruikersgemak.

Context

Zoals gezegd, staat de webcollectie niet vermeld bij de KB-collecties. Toch zou vanwege het bijzondere karakter van het materiaal en de benodigde achtergrondkennis bij de gebruiker belangrijk zijn om deze collectie een eigen pagina te geven bij de thematische collecties van de KB, net als bijvoorbeeld de Radiobulletins van het ANP. De presentatie van de Radiobulletins van het ANP is een voorbeeld hoe de webcollectie zou kunnen worden gepresenteerd aan het publiek.³⁵

³⁵ <https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/kb-collecties/collecties-per-thema/radiobulletins-anp>

Hoofdstuk 2. Gebruik van de KB-webcollectie

2.1 Wayback Machine

Als de gebruiker langs het inlogscherf is gekomen op de site van de KB, dan komt deze op de pagina <http://webaccess.kb.nl:8080/archived/>. Dit is de digitale gebruikersomgeving van de KB-webcollectie en als zodanig het hart van de toegang tot de webcollectie. Deze pagina is alleen op het netwerk van de KB beschikbaar, maar ook via de eigen computer of tab als de gebruiker aanwezig is in de KB. Hier treft de gebruiker een pagina aan met de zogenaamde Wayback Machine, die is gebaseerd op het gelijknamige programma.

Startpagina van de KB-Wayback Machine³⁶

De Wayback Machine is in essentie een programma om gearcheeerde websites bewaard in .arc files te kunnen raadplegen in een webbrowser.³⁷ Het is gebaseerd op de Wayback Machine van het Internet Archive.³⁸

De werking komt er op neer dat de browser de gearcheeerde website reconstrueert uit de inhoud van .arc of .warc containerbestanden waarin de gearcheeerde website door de harvester opgeslagen is. Het is het meest gebruikte open sourceprogramma om webcollecties in .arc formaat toegankelijk te maken (maar niet de enige software die voorhanden is).³⁹

Het programma werd oorspronkelijk ontwikkeld door het Internet Archive in 1996. De eerste release van de open source versie vond plaats in 2005, de nieuwste versie 2.3.1 werd uitgegeven in april 2016.⁴⁰ Het programma wordt actief doorontwikkeld onder de vleugels van het IIPC.⁴¹ In november 2016 is Lauren Ko van de University of North Texas Libraries de nieuwe (vrijwillige) trekker geworden van dit softwareprogramma.⁴²

Het is niet duidelijk welke versie van de Wayback Machine bij de KB in gebruik is. Screenshots uit juni 2007 laten een andere gebruikersomgeving met een afwijkende functionaliteit zien: daarom is het aannemelijk dat het programma tussen 2007 en 2017 een keer is ververs: waarschijnlijk in 2010 of 2011.⁴³

³⁶ <http://webaccess.kb.nl:8080/archived/>

³⁷ <http://netpreserve.org/openwayback>

³⁸ <https://archive.org/about/faqs.php#274>

³⁹ Zie onder meer Python WayBack: <https://github.com/ikreymer/pywb>

⁴⁰ <http://iipc.github.io/openwayback/latest/index.html>

⁴¹ <https://groups.google.com/forum/#!forum/openwayback-dev>

⁴² <https://netpreserveblog.wordpress.com/2016/11/21/new-openwayback-lead/>

⁴³ Mededeling René van Voorburg

Screenshot oude gebruikersomgeving Wayback Machine, uit rapport juni 2007

De software van de Wayback Machine is slechts gedeeltelijk aangepast voor gebruik binnen de KB. Zo wordt vermeld in de broncode dat de gearcheiverde webpagina is opgehaald uit het Internet Archive en het auteursrecht bij het IA ligt. (zie screenshot). Dit is een apert onjuiste boodschap en wekt verwarring bij de gebruiker.

```
<!--
```

```
FILE ARCHIVED ON 16:46:13 jan 12, 2007 AND RETRIEVED FROM THE
INTERNET ARCHIVE ON 13:43:21 dec 19, 2016.
JAVASCRIPT APPENDED BY WAYBACK MACHINE, COPYRIGHT INTERNET ARCHIVE

ALL OTHER CONTENT MAY ALSO BE PROTECTED BY COPYRIGHT (17 U.S.C.
SECTION 108 (a) (3)).
```

```
-->
```

Bij het gebruik van de Wayback Machine is het van belang om te beseffen dat de gebruiker (anders dan door de KB) niet wordt getraceerd of dat het verkeer wordt vastgelegd door een externe partij als Google of Facebook. Het raadplegen van een webcollectie bij de KB is daarom een manier om vrijwel anoniem bepaalde websites te bezoeken. Dit is een aspect van het gebruik van webcollecties dat tot nu toe onderbelicht is geweest.

Niet alle functionaliteit van de oorspronkelijke versie van de Wayback Machine is terug te vinden in de versie van de KB. Zo werkt de functie “kies tijdsvensters” niet waarbij de gearcheiverde versies van een site in een specifieke periode zouden kunnen worden gekozen (zie de screenshot). Het lijkt erop dat deze functionaliteit niet in werking is gezet.

KB Webarchief van Ne

Screenshot functie: “kies tijdsvensters”

De input van de Wayback Machine in de leeszaal wordt gevormd door de data in de .arc-bestanden en de .cdx bestanden, die de index op de inhoud van de .arc bestanden vormen (Zie het onderzoek over de opslag van de webcollectie voor een technische uitleg). Volgens de KB-website vindt de raadpleging plaats binnen de muren van de KB, maar de browser in de leeszaal maakt in de praktijk contact met de server bij het bedrijf Vancis in Amsterdam die toegang tot de data biedt en de geselecteerde informatie verstuurt naar de browser in de KB. De gebruiker heeft geen weet van de opslag van de data en krijgt hier ook geen informatie over op de site of in de gebruikersomgeving. Uit de reacties op het forum van IA blijkt dat gebruikers hier interesse in hebben.⁴⁴

De gebruiker krijgt op de site van de Wayback Machine op alle mogelijke manieren de boodschap dat de huidige wijze van beschikbaarstelling tijdelijk is en op korte termijn verbeterd zal worden. Zo staat rechtsboven de aanduiding “bèta”. Een bètaversie is in ontwikkeling zijnde software die nog niet stabiel genoeg is om in productie genomen te worden, maar wel al (deels) functioneel is.⁴⁵ Daar de Wayback Machine rond 2007 in gebruik is genomen, kan de toestand van de gebruikersomgeving eerder “Perpetual beta” (eeuwig bèta) worden genoemd, een term uit de Web 2.0 periode.⁴⁶

De KB-Wayback Machine komt echter nooit uit het “bèta-stadium”, om het zo mogelijk te maken om nieuwe mogelijkheden beschikbaar te stellen zonder deze volledig door te testen.⁴⁷ Ook staat op de site: “Zoeken is in deze fase alleen beschikbaar in de leeszaal van de KB.” Hierbij wordt aangegeven dat de huidige fase een overgang zou moeten zijn naar een toestand waarbij de collectie ook online wordt aangeboden, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd vanwege de juridische obstakels. De site bevat ook de tekst: “Nog in ontwikkeling. Het KB-webarchief is nog volop in ontwikkeling.” Hiermee wordt de indruk gewekt dat achter de schermen hard wordt gewerkt aan de verbetering van de webcollectie gebruikersomgeving, terwijl dat in de praktijk er niet van komt. Dergelijke boodschappen in de gebruikersomgeving zeggen meer over de ambitie van de KB dan dat ze informatie verschaffen voor de gebruiker.

2.2 Gebruik van de Wayback Machine

Het gebruik van de Wayback Machine begint met een zoekactie naar een gearchiveerde website. De gebruiker zoekt in de praktijk niet rechtstreeks in de .arcbestanden in de KB-webcollectie, maar kan alleen zoeken op naam van de site of URL in de index. De index wordt gegenereerd door de aanwezige .cdx-bestanden op de server (zie het onderzoek over de opslag van de data). Om de gebruiker van dienst te zijn, wordt de naam van de site of van de URL automatisch aangevuld indien dat mogelijk is.

⁴⁴ <https://archive.org/web/petabox.php>; <https://archive.org/post/13439/petabox-block-diagram>

⁴⁵ <https://nl.wikipedia.org/wiki/B%C3%A8taversie>

⁴⁶ <http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=4>;

http://jimmorris.blogspot.nl/2006_08_01_jimmorris_archive.html

⁴⁷ https://nl.wikipedia.org/wiki/Perpetual_beta

Een andere optie is dat de gebruiker “uitgebreid” kan zoeken. De zoekfunctie wordt dan aangevuld met de volgende zoekmogelijkheden: toon URL's identiek aan of beginnend met exacte datum / vroegste datum / laatste datum (zie de onderstaande screenshot). Daar het aantal harvestst (meestal 1 keer per jaar) en versies van websites beperkt is, heeft deze zoekfunctie op datum vrijwel geen nut voor de gebruiker. Dit is waarschijnlijk de reden dat de bovengenoemde functie van de tijdsvensters niet werkt.

INTERNET ARCHIVE
WaybackMachine

Kies naam site of URL Alle

Toon urls

Exacte Datum:

Vroegste Datum:

Laatste Datum:

[Home](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Contactformulier](#)

In de praktijk blijft de gebruiker dus op het niveau van de website, de webpagina of de URL en kan alleen beperkt navigeren in tijd naar gelang een website is geharvest op een bepaald moment. De collectie kan niet op een dieper niveau worden bestudeerd, bijvoorbeeld door een fulltext zoekactie in de tekstbestanden van de gearchiveerde websites. Dit is inmiddels wel mogelijk bij het Internet Archive. Ook is het niet mogelijk om een analyse te maken van bijvoorbeeld de linkstructuur, omdat de data niet vrij toegankelijk is. Omdat de metadata van de sites niet wordt getoond, is deze ook niet doorzoekbaar. Het is daardoor niet mogelijk om thematisch te zoeken of een speciale webcollectie te bekijken.

De index op de gearchiveerde websites laat niet alles zien wat aanwezig is in de webcollectie. De Wayback Machine laat niet al het recente materiaal zien. Dit komt omdat de .cdx bestanden om de drie tot zes maanden worden vernieuwd: wat in de tussentijd is verzameld en opgeslagen, wordt daarom nog niet getoond in de gebruikersomgeving. Deze informatie wordt niet op de website vermeld en de gebruiker heeft hier dus geen weet van.

2.3 Test cases gebruik van de Wayback Machine

2.3.1 Casus 1: gearchiveerde versie van nu.nl

De nieuwssite nu.nl is een belangrijke bron in de KB-webcollectie. Het is de enige online nieuwssite die wordt bewaard en bovendien de enige website in de collectie die met een frequentie van 1 x per dag wordt geharvest. Nu.nl is historisch gezien ook een belangrijke site, omdat het de eerste nieuwswebsite was in het Nederlandse webdomein die 24 uur per dag nieuws publiceerde, al is opgericht in 1999 en nog steeds één van de meest bezochte nieuwssites van Nederland is.⁴⁸ Als een onderzoeker in de toekomst iets wilt weten over de publicatie en het gebruik van digitaal nieuws in het verleden, dan kan nu.nl een belangrijke bron zijn.

Het was achteraf gezien een uitstekende beslissing om in het verleden nu.nl aan te dragen voor archivering. In 2002 kreeg nu.nl een verbod op het tonen van artikelen uit het archief die meer dan drie maanden oud waren en werd het digitale archief van de site verwijderd.⁴⁹ Hierdoor is de KB de enige webcollectie in Nederland waar de oudere pagina's van nu.nl vanaf 2007 nog wel te raadplegen zijn. Het Internet Archive

⁴⁸ <https://nl.wikipedia.org/wiki/NU.nl>

⁴⁹ <http://webwereld.nl/e-commerce/9396-archieff-nu-nl-weg-onder-druk-anp>

heeft overigens ook een grote collectie gearcheverde versies vanaf 1999, maar deze collectie bevindt zich buiten Nederland. Bovendien werd tot 2012 deze site niet dagelijks gearcheverd en wordt nog steeds robots.txt gerespecteerd. De nu.nl collectie van de KB uit de periode 2007-2012 is hierdoor uniek in de wereld en kwalitatief en kwantitatief beter dan die van het IA.

Als een onderzoeker anno 2016 een gearcheverde versie van nu.nl wil bestuderen, dan zal hij waarschijnlijk diens zoekactie beginnen met het raadplegen van de lijst van gearcheverde sites op de website van de KB. De site is inderdaad aanwezig in het overzicht van de webcollectie en op grond van deze lijst lijkt de site nu.nl voor het eerst te zijn geselecteerd op 15 augustus 2011 om 12:10 uur.

| <http://www.nu.nl/> | 2011-08-15 12:10

Als de gebruiker vervolgens de website invoert in de Wayback Machine, dan blijkt dat de eerste gearcheverde versie te dateren van 12 januari 2007 (zie de onderstaande screenshot). Dit zijn onbedoelde bijvangsten van eerder crawls.

Resultaten voor periode 01-01-1996 tot 31-12-2016										
jan 1996 - dec 1997	jan 1998 - dec 1999	jan 2000 - dec 2001	jan 2002 - dec 2003	jan 2004 - dec 2005	jan 2006 - dec 2007	jan 2008 - dec 2009	jan 2010 - dec 2011	jan 2012 - dec 2013	jan 2014 - dec 2015	jan 2016 - dec 2017
0 pagina's	0 pagina's	0 pagina's	0 pagina's	0 pagina's	4 pagina's	11 pagina's	157 pagina's	778 pagina's	763 pagina's	195 pagina's
					12-01-2007 *	25-02-2009 *	09-01-2010 *	02-01-2012 *	02-01-2014 *	02-01-2016 *
					24-01-2007 *	09-09-2009 *	11-01-2010 *	02-01-2012 *	03-01-2014 *	03-01-2016 *
					04-02-2007 *	10-09-2009 *	12-01-2010 *	03-01-2012 *	03-01-2014 *	03-01-2016 *
					22-03-2007 *	01-10-2009 *	25-02-2010 *	03-01-2012 *	03-01-2014 *	03-01-2016 *
						01-10-2009 *	07-04-2010 *	03-01-2012 *	04-01-2014 *	04-01-2016 *
						06-10-2009 *	09-04-2010 *	04-01-2012 *	05-01-2014 *	05-01-2016 *
						06-10-2009 *	11-04-2010 *	04-01-2012 *	06-01-2014 *	07-01-2016 *
						26-10-2009 *	22-05-2010 *	06-01-2012 *	07-01-2014 *	07-01-2016 *

Overzicht van gearcheverde versies van nu.nl in de Wayback Machine van de KB-webcollectie

Een snelle blik in de Webcurator Tool (niet toegankelijk voor de gebruiker, voor de uitleg zie het onderzoek over de inhoud en de opslag van de webcollectie) leert dat de site voor het eerst is ingevoerd op 20 november 2011.

Het verschil tussen de vier data op de lijst, in de Webcurator Tool en in de Wayback Machine kan de gebruiker niet verklaren: dit zou nader moeten worden uitgelegd. Het lijkt er wel op dat een gebruiker niet zomaar kan vertrouwen op de juistheid van de (digitale) informatie op de selectielijst en dat bovendien de (digitale) data uit de Webcurator Tool niet ongewijzigd terechtkomt op de (digitale) selectielijst. Kortom: de gepresenteerde metadata schiet tekort en doet ernstig afbreuk aan de authenticiteit van de bronnen.

Als een gebruiker wil weten met welke frequentie een site is geharvest, dan volstaat een snelle blik op de inhoud van de kolommen in de Wayback Machine (zie de screenshot). Deze zijn opgedeeld in intervallen van twee jaar. Hieruit blijkt dat nu.nl pas in januari 2012 voor het eerst dagelijks is geharvest. De gebruiker kan echter nergens een beschrijving vinden dat deze frequentie is veranderd en waarom hiervoor gekozen is. Dergelijke informatie zou ergens moeten worden gepresenteerd op de site, zodat duidelijk is dat hier een beredeneerde selectiebeleidsverandering of een verruiming van de technische mogelijkheden aan ten grondslag ligt. De administratieve data van het webarchiveringsteam zou daarom met de beschikbaarstelling van de site moeten worden geïntegreerd, al was het alleen maar om de provenance informatie te geven aan de gebruiker.

Resultaten voor periode 01-01-1996 tot 31-12-2016							
dec	jan 2004 - dec 2005	jan 2006 - dec 2007	jan 2008 - dec 2009	jan 2010 - dec 2011	jan 2012 - dec 2013	jan 2014 - dec 2015	jan 2016 - dec 2017
a's	0 pagina's	4 pagina's	11 pagina's	157 pagina's	778 pagina's	763 pagina's	195 pagina's
		12-01-2007 *	25-02-2009 *	09-01-2010 *	02-01-2012 *	02-01-2014 *	02-01-2016 *
		24-01-2007 *	09-09-2009 *	11-01-2010 *	02-01-2012 *	03-01-2014 *	03-01-2016 *
		04-02-2007 *	10-09-2009 *	12-01-2010 *	03-01-2012 *	03-01-2014 *	03-01-2016 *
		22-03-2007 *	01-10-2009 *	25-02-2010 *	03-01-2012 *	03-01-2014	03-01-2016 *
			01-10-2009 *	07-04-2010 *	03-01-2012 *	04-01-2014 *	04-01-2016 *
			06-10-2009 *	09-04-2010 *	04-01-2012 *	05-01-2014 *	05-01-2016 *
			06-10-2009 *	11-04-2010 *	04-01-2012 *	06-01-2014 *	07-01-2016 *
			26-10-2009 *	22-05-2010 *	06-01-2012 *	07-01-2014 *	07-01-2016 *
			01-12-2009 *	25-05-2010 *	09-01-2012 *	08-01-2014 *	08-01-2016 *
			04-12-2009 *	03-06-2010 *	09-01-2012 *	09-01-2014 *	09-01-2016 *
			25-12-2009 *	04-06-2010 *	10-01-2012 *	11-01-2014 *	10-01-2016 *
				09-06-2010 *	10-01-2012 *	11-01-2014 *	11-01-2016 *
				14-06-2010 *	10-01-2012 *	12-01-2014 *	12-01-2016 *

Chronologisch overzicht gearchiveerde versies nu.nl

De site nu.nl werd volgens de gepresenteerde informatie sinds 2012 dagelijks geharvest, maar bij raadpleging op 16 december 2016 dateert de laatste archiefversie van nu.nl in de Wayback Machine van 1 juli 2016. Daar verwacht mag worden dat de site nog steeds wordt geharvest, betekent dit dat de .cdx files sinds die datum niet meer lijken te zijn bijgewerkt. De gewone gebruiker is hier onkundig van. Het is belangrijk dat de gebruiker duidelijk wordt gemaakt tot welke datum de index files zijn bijgewerkt en dat het mogelijk is dat recente versies nog niet zichtbaar zijn in de Wayback Machine, maar wel aanwezig zijn in de webcollectie. Dergelijke informatie ontbreekt nu volkomen.

Hoeveel versies van nu.nl zijn nu aanwezig in de KB-collectie? Als we nu.nl invoeren in de Wayback Machine, dan krijgen we volgens het overzicht in totaal 1.908 resultaten terug (zie screenshot).

KB Webarchief van Nederland
bèta

of URL [Uitgebreid Zoeken](#)

Kies tijdsvenster: 1.908 Resultaten

Resultaten voor periode 01-01-1996 tot 31-12-2016						
dec	jan 2006 - dec 2007	jan 2008 - dec 2009	jan 2010 - dec 2011	jan 2012 - dec 2013	jan 2014 - dec 2015	jan 2016 - dec 2017
	4 pagina's	11 pagina's	157 pagina's	778 pagina's	763 pagina's	195 pagina's
	12-01-2007 *	25-02-2009 *	09-01-2010 *	02-01-2012 *	02-01-2014 *	02-01-2016 *

Als we vervolgens een gearchiveerde webpagina aanklikken en belanden op de gearchiveerde homepage, dan zien we een getal van 1.885 staan. Dit betekent dat de homepage van de website nu.nl waarschijnlijk 1.885 versies heeft. Op deze pagina is ook een chronologische visualisatie te zien in een bovenbalk van het aantal keer in tijd dat de homepage is opgenomen in de webcollectie en een weergave van de frequentie van archivering. Ook is het hier mogelijk om via de pijlen naar eerdere en latere versies van deze pagina te navigeren, net als dat in het Internet Archive mogelijk is.

Vervolgens kan de gebruiker ook zoeken naar het aantal keer dat webpagina's van nu.nl in de webcollectie voorkomen. Dit kan door de bovengenoemde uitgebreide zoekfunctie te gebruiken met de functie "Toon URLs beginnend met" of te klikken op de boodschap "Try Searching all pages under http://www.nu.nl" (zie onderstaande screenshot).

Dezelfde zoekfunctie kan worden uitgevoerd door de URL van de gearcheveerde site in de Wayback Machine op de volgende manier aan te passen zodat alleen die URL's worden getoond met het domein nu.nl:
<http://webaccess.kb.nl:8080/archived/query?q=type%3Aprefixquery+requestexactscheme%3Ayes+date%3A20070112164613+url%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.nu.nl%2F>

Hierbij laat de Wayback Machine een getal van 2.661 snapshots zien (zie de screenshot).

Het verschil tussen de aantallen moet als volgt worden begrepen. De homepage is in totaal 1.908 keer gearcheveerd, waarbij er niet minder dan 1.885 verschillende versies zijn bewaard. Dit betekent dat maar een beperkt aantal keer dezelfde onveranderde homepage is gearcheveerd. In totaal zijn er dus 2.661 verschillende webpagina's van de hele site bewaard. De site nu.nl/0.0 (een pagina met een foutmelding waar een bezoeker naar toe wordt geleid als die bij het browsen van nu.nl op een verkeerde pagina is beland, zie de screenshot) is bijvoorbeeld in totaal 278 keer gearcheveerd, maar hier was de pagina minder veranderlijk

dan de homepage, want er zitten in totaal maar 58 verschillende versies in de collectie. Dit is logisch, want de informatie op deze pagina hoeft ook niet te veranderen.

Ma 19 december 2016. Het laatste nieuws het eerst op nu.nl

Er is een fout opgetreden

De pagina die u op onze site zocht kan helaas niet gevonden worden.

Suggesties voor een mogelijk vervolg aan uw tocht

- Keer terug naar NU.nl
- Keer terug naar uw vorige pagina
- Laat het ons weten indien u van mening bent dat het een fout betreft die door ons opgelost moet worden (graag met vermelding van de URL en de exacte foutmelding)

Gearchiveerde webpagina nu.nl/0.0

Veel informatie staat niet uitgelegd in de summere uitleg bij het gebruik van de KB-webcollectie. Een voorbeeld is het "sterretje" achter data. In het overzicht van de verschillende versies staat achter elke datum van archivering een sterretje of juist geen sterretje (zie de onderstaande screenshot).

-01-1996 tot 19-12-2016				
dec	jan 2008 - dec 2009	jan 2010 - dec 2011	jan 2012 - dec 2013	jan 2014 - dec 2016
	2 pagina's	106 pagina's	170 pagina's	0 pagina's
	06-10-2009 *	22-05-2010 *	02-01-2012 *	
	04-12-2009 *	25-05-2010	03-01-2012	
		03-06-2010	03-01-2012	
		09-06-2010 *	03-01-2012 *	
		17-08-2010 *	04-01-2012	

Het sterretje duidt aan dat de inhoud van de pagina is veranderd: is de pagina volgens de harvester onveranderd, dan is er geen sterretje te zien in de Wayback Machine. In het geval van de pagina nu.nl/0.0 staan er dus 278 versies in de lijst, waarvan 58 unieke versies van de pagina een sterretje hebben gekregen. De betekenis van het sterretje wordt niet uitgelegd op de site: de gebruiker heeft dus geen weet van de verandering van de pagina. Als het niet duidelijk is dat twee gepresenteerde bronnen identiek zijn, dan gaat veel kostbare tijd verloren bij de gebruiker.

Het is ook mogelijk dat een gearchiveerde versie informatie toont die afkomstig is van het live web: de zogenaamde "zombiewebsites" in de webcollectie. Dit betekent dat webpagina's in de webcollectie die worden getoond in de gebruikersomgeving onbedoeld "dode" (gearchiveerde inhoud) combineren met "levende" elementen van het live-web (inhoud die nog online is).⁵⁰ Het live-web "lekt" als het ware naar de webcollectie doordat inhoud via javascript wordt opgehaald van websites die nog online zijn. Dit komt doordat gearchiveerde javascript wordt uitgevoerd door de webbrowser in de "dode" website door contact te maken met de webserver van de oorspronkelijke site, waardoor deze weer "levend" wordt. Hierdoor lijkt

⁵⁰ <https://groups.google.com/forum/#%21topic/openwayback-dev/BBAucysZSME>; <http://ws-dl.blogspot.nl/2012/10/2012-10-10-zombies-in-archives.html>; <http://ws-dl.blogspot.nl/search/label/Archive.is>

het alsof de gebruiker een historische bron bestudeert, maar in feite krijgt deze live inhoud op het scherm van het online web.

Een andere manier van het tot leven wekken van een dode pagina is het automatisch uitvoeren van een script op de pagina: zo kan ook een webpagina informatie weergeven die niet gearcheveerd is, maar wordt gegenereerd door de huidige gebruiker. Deze informatie kan al door de gebruiker worden gegenereerd door de webpagina te openen.

De eerder getoonde pagina [nu.nl/0.0](http://www.nu.nl/0.0) is een voorbeeld van een dergelijke zombiewebsite, omdat de gearcheveerde versie van 6 oktober 2009 dateert, maar de pagina de datum maandag 19 december 2016 weergeeft (zie de screenshot). In dit geval is de kalenderfunctie in javascript tot leven gekomen. Daar de webcollectie van de KB in principe geen contact maakt met het live web, is het waarschijnlijk dat dit javascript is geprikkeld door het openen van de webpagina.

De gebruiker wordt voor dit fenomeen gewaarschuwd op de site met de KB-Wayback Machine met de tekst: “Ook kan het voorkomen dat de archiefversie informatie toont vanuit het actuele internet. U kunt dit controleren via de adresbalk. Informatie uit het archief heeft altijd een URL die begint met domeinnaam "webaccess.kb.nl".”⁵¹ Dit is in dit geval een loze waarschuwing, omdat de zombiewebpagina de volgende domeinnaam heeft:

<http://webaccess.kb.nl:8080/archived/20091006193758/http://www.nu.nl/0.0...> (zie de screenshot)

Het is zeer belangrijk dat gebruikers goed geïnformeerd worden over dit fenomeen en gewaarschuwd worden voor de risico's die het gebruik van de webcollectie met zich meebrengt. In het algemeen is het aan te bevelen dat een hele pagina op de KB-site wordt gewijd aan het nut en de risico's van het gebruik van de webcollectie.

Als de gebruiker vervolgens de gewenste webpagina van de nu.nl site oproept, dan krijgt deze het volgende te zien (zie de screenshot). De gebruiker kan vervolgens ongeveer twee niveaus diep door de site navigeren,

⁵¹ <http://webaccess.kb.nl:8080/archived/>

omdat de site tot maximaal twee niveaus diep is gearchiveerd (Bijvoorbeeld: nu.nl/niveau1/niveau2/). Bij bestudering van de site blijkt dat hierdoor de meeste inhoud van de site is bewaard.

2.3.2 Casus 2. De vroegst gearchiveerde website in de KB-webcollectie: Thomas Instituut van de Universiteit van Tilburg

Volgens de informatie op de website van de KB is de website van het Thomas Instituut de eerste website die op 20 september 2007 voor het eerst werd gearchiveerd (zie de screenshot).⁵²

Welke website is als eerste gearchiveerd?

De website 'Thomas Instituut te Utrecht' van de Tilburg University is op 20 september 2007 als eerste gearchiveerd. Deze website is in 2016 nog steeds in dezelfde vormgeving online.

Het is niet duidelijk waarom juist deze website als eerste werd gearchiveerd door de KB of zelfs als eerste werd gearchiveerd. Wat was de reden dat juist deze site als fundament van de webcollectie van de KB werd uitverkozen? Waarom werd niet gekozen voor een meer symbolische site die beter paste bij het selectiebeleid van de KB wat betreft erfgoed, bijvoorbeeld de eigen website of juist een actuele site die bedreigd werd? De site van het instituut biedt: "a forum for scholarly communication of research into the thought of Thomas Aquinas, its sources and its influence". De site bestaat nog steeds en de opmaak is in negen jaar niet veranderd. Het is opmerkelijk dat de eerst gearchiveerde website bij de KB een min of meer onveranderlijke Engelstalige site was over een buitenlandse katholieke denker, gericht op een internationaal wetenschappelijk publiek.

⁵² <http://www.thomasinstituut.org/>; <https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering/kb-webarchief-veelgestelde-vragen>

Website van het Thomas Instituut, december 2016

De selectiedatum van de site is volgens de openbare selectielijst 20 september 2007. Volgens de informatie van de WCT is dat 8 februari 2006, maar zoals gezegd kan een gewone gebruiker in de leeszaal dergelijke informatie niet achterhalen. Ook hier is het niet duidelijk waarom deze twee data van elkaar afwijken.

Als de gebruiker vervolgens de eerst gearchiveerde site opzoekt in de webcollectie, dan blijkt dat de oudste archiefversie dateert van 10 juli 2008 om 19:37:18 (zie de screenshot). Als de datum in de WCT klopt, dan is het niet te achterhalen waarom meer dan twee jaar is gewacht met de eerste archivering. In elk geval klopt de informatie dan niet dat webarchivering in de KB is begonnen op 20 september 2007 met deze site. De provenance informatie van deze site is dus niet in orde. Als ik een gebruiker zou zijn die de geschiedenis van webarchivering bij de KB zou willen schrijven, dan zou ik nu ernstig gaan twifelen aan de authenticiteit van deze bron.

01-01-1996 tot 31-12-2016		
6 - dec 2007	jan 2008 - dec 2009	jan 2010 - dec 2011
1 pagina's	4 pagina's	7 pagina's
	10-07-2008 *	01-05-2010
	05-11-2008	01-11-2010
	18-02-2009	01-05-2011
	01-11-2009	06-07-2011
		10-07-2011
		10-10-2011
		01-11-2011

Als de gebruiker vervolgens het resultaat van de oudste webarchivering bij de KB wil bestuderen, dan krijgt deze de volgende melding te zien op het scherm (zie de screenshot).

De http 302 melding wijst erop dat de URL doorverwijst naar een andere pagina.⁵³ In dit geval verwijst de URL van de site niet door naar de juiste homepage. De Wayback Machine verwijst vervolgens automatisch door naar een pagina waarop de melding staat dat de gevraagde bron niet gearcheveerd of beschikbaar is (zie de screenshot). De oudste bron van het web in de KB-webcollectie lijkt hiermee verloren te zijn. De homepage van de site werkt pas weer in de gearcheveerde versie van 1 mei 2010.⁵⁴

Kies naam site

Gevraagde bron is niet beschikbaar.

De gevraagde bron is niet gearcheveerd of niet toegankelijk.

De verklaring voor dit probleem kan worden gevonden door de gearcheveerde website op te zoeken in het Internet Archive. De code van de website verwijst verkeerd door naar de homepage van de site. In de meeste gevallen zou een homepage op het adres <http://www.thomasinstituut.org/index.htm> of <http://www.thomasinstituut.org/index.html> te vinden moeten zijn. Als een browser navigeert naar de URL website, dan wordt de browser automatisch doorverwezen naar de homepage index.htm. In het geval van deze site is de pagina verkeerd ingesteld: de Wayback Machine van het Internet Archive laat zien dat deze verwijst naar <http://www.thomasinstituut.org/scripts/index.htm> (zie de screenshot).

Loading...

`http://www.thomasinstituut.org |
02:46:11 March 15, 2008`

`Got an HTTP 302 response at crawl time`

Redirecting to...

`thomasinstituut/scripts/index.htm`

[Impatient?](#)

De homepagina waar de site naar verwijst is noch in de webcollectie van de KB, noch in die van het IA opgenomen, omdat die kennelijk niet gearcheveerd kon worden (zie de screenshot van de pagina in het IA).⁵⁵

⁵³ https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_302

⁵⁴ <http://webaccess.kb.nl:8080/archived/20100501101107/http://www.thomasinstituut.org/>

⁵⁵ <https://web-beta.archive.org/web/20070205092841/thomasinstituut/scripts/index.htm>

Hrm.

Wayback Machine doesn't have that page archived.
Want to search for all archived pages under <http://thomasinstituut/> ?

Als we de Wayback Machine van de KB doorzoeken op alle gearchiveerde pagina's van <http://www.thomasinstituut.org/>, dan blijkt dat er ongeveer 2.600 zijn opgeslagen. Zoeken we vervolgens via CTRL + F op de pagina, dan blijkt dat er toch nog een aantal webpagina's van de site uit 2008 zijn bewaard, maar niet de homepage. Voor dergelijke gevallen zou het goed zijn als het zoekresultaat ook te verfijnen is op jaar.

De casus van de site van het Thomas Instituut laat zien dat de Wayback Machine van de KB een deel van de functionaliteit van de oorspronkelijke versie mist. Op de eerdergenoemde pagina met de foutmelding http 302 staat een link met de tekst "Impatient?" (Zie de screenshot). Deze hyperlink werkt niet in de versie van de KB, terwijl dezelfde link op de pagina van het IA verwijst naar de URL waar de dynamische homepage zich zou hebben moeten bevinden: <http://www.thomasinstituut.org/scripts/index.htm> (zie de screenshot).

De zogenaamd oudste bron in de webcollectie (die dus niet bewaard is) maakt pijnlijk duidelijk wat één van de grootste knelpunten van webarchivering binnen de KB in heden en verleden is: het gebrek aan periodieke kwaliteitscontrole tijdens de harvest en na de archivering.

2.3.3. Casus 3. De website van de Koninklijke Bibliotheek

De gearcheiverde website van de KB is een interessante casus, omdat deze bron voor zowel voor de externe gebruiker als voor de KB als organisatie van belang is. Oude content (pagina's en bestanden) wordt regelmatig verwijderd van de website: daarom is het extra van belang dat eerdere versies beschikbaar blijven in de KB-webcollectie.

Volgens de eerder geciteerde selectielijst werd deze website voor het eerst geselecteerd op 31 oktober 2007 om 14:56 uur. In de WCT wordt de datum van selectie niet duidelijk: de https-versie van de KB-site (<https://www.kb.nl>) vermeldt pas de datum 15 januari 2015, maar de andere websites van de KB zouden al rond 8 februari 2006 zijn toegevoegd aan de selectie. De eerst gearcheiverde versie in de Wayback Machine dateert van 9 januari 2007. Hiermee zou deze website de oudste gearcheiverde website in de webcollectie zijn en niet die van het Thomasinstituut.

De KB-site is naar behoren geharvest en gearcheiverd: ook op de diepste niveaus zijn de pagina's aanklikbaar en opvraagbaar in de webcollectie. Ook de pagina's voor de domeinnaam in de URL staan (de SurtPrefix) zijn geharvest: een nevensite als <http://goo.kb.nl> over onderwerpsontsluiting is met al de bijbehorende onderdelen opgenomen in de collectie.

Zoals al beschreven in het onderzoek naar de opslag van de collectie, is het proces van webarchivering niet zozeer het vastleggen van een historische bron, maar de constructie van een nieuwe bron die zoveel mogelijk kenmerken heeft van de oorspronkelijke live website. In het geval van de KB website is dit goed zichtbaar: de broncode van de Wayback Machine is als een schil om de oorspronkelijke gearcheiverde .html code heengeschreven. De gearcheiverde website bevat daardoor meer code dan de oorspronkelijke site. De broncode van de gearcheiverde site die wordt bestudeerd via de Wayback Machine kan dus niet als authentieke bron worden beschouwd (zie het deel aan het begin van dit rapport over authenticiteit).

Desondanks is het van wezenlijk belang voor de toekomst om de provenance informatie te controleren van de gearcheiverde websites: in elk geval die van voor 2009, toen de WCT in gebruik werd genomen en metadata werd toegevoegd.

Hoofdstuk 3. Inhoud van de KB-webcollectie

3.1 Analytische lagen van de webcollectie

Zoals al eerder in het onderzoek naar harvest en opslag werd uiteengezet, kan de gebruiker de verschillende analytische lagen onderscheiden in het web (in navolging van de indeling van Brügger, zie het onderzoek naar selectie):

1. De verschillende met elkaar verbonden elementen van een webpagina als tekst, beeld, geluid, video, metadata, stijlelementen, hyperlinks en andere content en die kunnen worden gearcheveerd als afzonderlijke bestanden;
2. De afzonderlijke webpagina in .html code die als digitale publicatie de verschillende elementen in zich verbindt;
3. De individuele website die wordt gekenmerkt door een URL en is opgebouwd uit webpagina's die verbonden zijn door URI's (hyperlinks);
4. De webomgeving, bijvoorbeeld het topdomein .nl of het netwerk van websites die door middel van hyperlinks met een bepaalde site zijn verbonden;
5. Het wereldwijde web (plus het deep web en het dark web: zie de uitleg in het onderzoek naar selectie).

Als gevolg van de wijze waarop websites zijn gepubliceerd, gearcheveerd en beschikbaar gesteld, zal een gewone gebruiker die onderzoek doet naar het web of een gearcheveerde website vrijwel altijd diens onderzoek verrichten op één van deze niveaus. De lagen kunnen op de volgende manier worden onderscheiden in een webcollectie:

1. De afzonderlijke bestanden van een gearcheveerde webpagina;
2. De afzonderlijke webpagina die de verschillende gearcheveerde elementen in zich verbindt;
3. De individuele website die wordt gekenmerkt door een URL en is opgebouwd uit webpagina's die verbonden zijn door URI's binnen de webcollectie;
4. De gearcheveerde webomgeving: het netwerk van gearcheveerde websites binnen de webcollectie en de gearcheveerde hyperlinks in de collectie;
5. Het wereldwijde web: de grenzen van de webcollectie.

In de KB-collectie kan het volgende worden opgemerkt over deze analytische lagen:

1. Elementen van een gearcheveerde webpagina

De afzonderlijke bestanden van de gearcheveerde webpagina's in de KB-webcollectie zijn alleen te raadplegen op het niveau van de webpagina. De gebruiker heeft een URL nodig van een pagina, waarna de afzonderlijke bestanden kunnen worden bekeken in de browser. De elementen van afzonderlijke pagina's kunnen niet met elkaar worden vergeleken, zoals bijvoorbeeld in de webcollectie van Archipol mogelijk is door individuele woorden op verschillende pagina's met elkaar te vergelijken.

Het is aan te bevelen dat de gearcheveerde elementen van een site in de toekomst worden aangeboden als dataset, bijvoorbeeld alle afbeeldingen van een website. Ook zou het bijzonder interessant zijn om kant-en-klare tools ter beschikking te stellen aan de gebruiker om de verschillende elementen van een site te analyseren, zoals ngram-viewers of detectie van kleurengebruik van websites. Dit zou kunnen gebeuren in KB-verband in samenwerking met het KB Research lab, in nationaal verband op een gemeenschappelijke pagina of in internationaal verband op een pagina waarop verschillende analysetools zouden kunnen worden aangeboden.

2. De afzonderlijke webpagina

Zoals gezegd kan de webpagina alleen worden gevonden door de juiste URL of te zoeken op trefwoord dat behoort tot de website. Vervolgens kan deze website alleen worden bestudeerd via de Wayback Machine. Ook kan de broncode worden bekeken in de browser. Het is aan te bevelen dat de webpagina ook op andere wijze zichtbaar zou kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld dat de linkstructuur binnen de pagina zichtbaar en aanklikbaar wordt gemaakt.

3. De individuele website

De website kan worden gevonden door het webadres in te voeren in het zoekvenster van de Wayback Machine. De websites worden tevens aangeboden als lijst op de KB-website. Het valt aan te bevelen om onderzoek te doen naar welke informatie nog kan worden aangeboden aan onderzoekers die niet onder het copyright valt, maar die toch bijzonder

4. De gearcheeerde webomgeving

De gearcheeerde webomgeving is in de eerste plaats te vinden door te navigeren in de collectie. Het zou aan te bevelen zijn om in de toekomst ook de linkstructuur in de collectie zichtbaar te maken en bruikbaar voor analyse, zoals de Canadese historicus Ian Milligan dat doet met de Canadese webcollectie.⁵⁶

5. Het wereldwijde web

Het WWW bevindt zich buiten de webcollectie, maar de inhoud van de collectie wordt altijd beschouwd tegen de achtergrond van het live web. Een manier om deze grens tussen gearcheeerd en live zichtbaar te maken is bijvoorbeeld door twee schermen te tonen: één met de gearcheeerde site en één met de site die nog online is.

Onderzoekslijnen

In het algemeen zou het goed zijn om de beschikbaarstelling van de webcollectie voor onderzoekers te stroomlijnen langs de lijnen van het KB Research Lab.⁵⁷ Deze beschikbaarstelling bestaat uit zes verschillende sessies met een verzameling tools en diensten rondom een bepaalde stap in het onderzoek. Deze stappen zouden kunnen worden gebruikt om de webcollectie te ontsluiten:

- **Find:** vind nieuwe manieren om onze collecties te ontdekken;
- **Analyse:** analyseer onze data met bijvoorbeeld topic modelling;
- **Connect:** ontdek de connecties tussen onze data en die van anderen;
- **Get:** krijg toegang tot onze data;
- **Enhance:** verrijk onze data met Linked Open Data;
- **Share:** deel uw gedachten, ideeën en resultaten.

Het mooiste zou zijn als delen van de inhoud van de webcollectie (net als de andere digitale collecties) op de één of andere manier ook op de site van het KB Research Lab wordt getoond.

3.2 Metadata

De KB-webcollectie bestaat uit metadata, .arc-bestanden en .cdx-bestanden (zie voor de uitleg het onderzoek over opslag). De gebruiker van de KB-webcollectie krijgt op de KB-site niet veel metadata te zien op grond waarvan die een beeld kan krijgen van de authenticiteit, integriteit van de bronnen en de kwaliteit van de webcollectie als geheel. Op het moment van het schrijven van dit rapport is het aantal URL's (de lijst van webadressen) en de omvang in bytes (in TB) de enige concrete informatie die op de

⁵⁶ <https://ianmilligan.ca/>

⁵⁷ <https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/kb-research-lab>

website van de KB over de inhoud van de collectie wordt gegeven, naast de toegang tot de sites en de URL zoekfunctie die via de Waybackmachine kan worden gevonden binnen de muren van de KB.⁵⁸

Over de webcollectie is het volgende te vinden op de KBsite: “Websites zijn over het algemeen opgebouwd uit een grote hoeveelheid losse bestanden. De door de KB gebruikte crawler Heritrix “verpakt” al deze losse bestanden in een soort “container” waardoor de gearchiveerde versie van de site makkelijker te beheren is. In deze verpakking worden de verschillende losse bestanden voorzien van een metadata-omschrijving. Deze metadata bevat informatie over het bestandsformaat, tijd en datum van crawlen en de omvang van het bestand.”⁵⁹ Meer informatie voor de geïnteresseerde onderzoeker is te vinden op de blogpagina’s van KB Research en de pagina van het WebArt project.⁶⁰ Desondanks is er geen rechtstreekse link te vinden tussen de KB-pagina over webarchivering en gedetailleerde informatie over de wijze van opslag van de webcollectie en welke metadata hierbij wordt opgeslagen.

3.3 Presentatie inhoud van de webcollectie

Het is opvallend dat op de algemene pagina’s van webarchiverende instellingen veel informatie wordt gegeven over de wijze van selecteren en verzamelen, maar daarentegen veel minder tot vrijwel niets te vinden is op de sites over de technische details van de inhoud en opslag van de collectie. Zonder uitzondering besteden instellingen vrijwel geen aandacht aan de technische achtergrond van de collectie, bijvoorbeeld de wijze van verwerving, de provenance of het vraagstuk van de authenticiteit van de bronnen.

De British Library geeft op haar site alleen een overzicht van het aantal websites en instances dat de collectie bevat.⁶¹ Net als bij de KB is informatie over de technische achtergrond van de collectie te vinden op hun blogpagina’s en op de projectsite van het “Big UK Domain Data for the Arts and Humanities”-project.⁶² Andere grote webarchiverende instellingen zoals de Library of Congress, de Bibliothèque Nationale de France en de National Library of New Zealand publiceren ook maar summier informatie over hun collectie op hun site.⁶³

Een uitzondering is de zeer gedetailleerde inhoudsbeschrijving van de nationale Deense webcollectie Netarkivet: op de website staat onder meer opgesomd hoeveel en wanneer er is verzameld, welke fileformaten de collectie bevat en welke metadata is te vinden in de collectie.⁶⁴ Ook wordt aangegeven op grond van de cijfers uit de afkomstig van de Domain Name System ccTLD zone file (de volledige lijst van alle URL’s van een nationaal toplevel domein)⁶⁵ van het domein .dk hoe groot de omvang van het Deense webdomein is en hoeveel sites uiteindelijk van dit domein worden geselecteerd voor archivering. Het is alleen jammer dat deze informatie alleen in het Deens beschikbaar is.

Het Deense Netarchive heeft een diepgaande analyse gemaakt van de inhoud en de staat van de collectie en de data vrij toegankelijk gemaakt voor het publiek.⁶⁶ Hiervoor hoeft dus niet te worden ingelogd. Ook hebben zij visualisaties van de inhoud op de site gezet, waardoor geïnteresseerden in één oogopslag een indruk van de collectie kunnen krijgen (zie de grafiek).

⁵⁸ “Momenteel (april 2016) bevat de selectie ruim 10.700 Nederlandse websites; er is ca. 19 Terabyte aan data verzameld.”

<https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering>

⁵⁹ <https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering/technische-aspecten-bij-webarchivering>

⁶⁰ <http://www.webarchiving.nl/>; <http://blog.kbresearch.nl/>

⁶¹ <http://www.webarchive.org.uk/ukwa/info/technical>

⁶² <http://blogs.bl.uk/webarchive/2015/11/the-provenance-of-web-archives.html>; <http://blogs.bl.uk/webarchive/2015/09/ten-years-of-the-uk-web-archive-what-have-we-saved.html>; <http://buddah.projects.history.ac.uk/>

⁶³ <https://www.loc.gov/websites/>; http://www.bnf.fr/fr/professionnels/dlweb_boite_outils/a_dlweb_applications.html; <https://natlib.govt.nz/collections/a-z/new-zealand-web-archive>

⁶⁴ <http://netarkivet.dk/om-netarkivet/statistik/>

⁶⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Zone_file

⁶⁶ <http://netarkivet.dk/om-netarkivet/statistik/> Zie ook de verdere links op deze pagina.

Visualisatie van de inhoud van de Deense webcollectie⁶⁷

Ook de Biblioteca de Catalunya (Nationale Bibliotheek van Catalonië) heeft op een vergelijkbare wijze als die van de Denen de data uit de webcollectie Patrimoni Digital de Catalunya gepresenteerd, maar ook die gegevens zijn helaas alleen in het Catalaans beschikbaar.⁶⁸ Het besef dat dergelijke informatie juist ook voor buitenlandse onderzoekers waarde heeft, lijkt hier nog niet doorgedrongen.

Het is daarom belangrijk dat er een vergelijkbaar overzicht komt van de omvang van de KB-webcollectie op de site. De gebruiker zou niet alleen moeten worden geïnformeerd over hoe groot de collectie is in TB en uit hoeveel websites deze bestaat, maar ook welke bestanden en bestandsformaten deze collectie bevat, hoeveel links in de data te vinden zijn, welke talen op de webpagina's voorkomen, etc.

3.4 Presentatie nationale en internationale context van de collectie

De reden dat deze analyse van de collectie zou moeten worden gemaakt, is omdat deze informatie belangrijk is voor onderzoekers en collectiebeheerders uit zowel binnen- als buitenland. Zo is het mogelijk om de KB-collectie in nationaal en internationaal perspectief te plaatsen.

Ook levert dergelijke informatie waardevolle input voor de toekomstige Nationale Catalogus van webcollecties die wordt ontwikkeld in het kader van het Netwerk Digitaal Erfgoed.⁶⁹ Dit is een overzicht van de inhoud van zoveel mogelijk webcollecties in Nederland met bijbehorende informatie over onder andere url's, frequentie van de harvest, selectiebeleid, tools en toegankelijkheid. Dergelijke data kan niet worden achterhaald worden door de onderzoeker zonder de beschikking te hebben over de hele webcollectie en zal daarom door de KB moeten worden gegenereerd en beschikbaar worden gesteld.

Het is daarom van belang om een definitie op te stellen van het Nederlandse webdomein die wordt gehanteerd bij de vaststelling van het selectiebeleid. Andere webarchiverende instellingen in het buitenland hebben dit ook gedaan. Het zou nuttig zijn om een verkennend onderzoek te (laten) doen naar het bereik en de omvang van het Nederlandse domein om zo het selectiebeleid webarchivering in de toekomst aan te kunnen scherpen.⁷⁰ Onderzoek naar het Nederlandse webdomein wordt nog niet gedaan in Nederland en vindt ook nauwelijks plaats het buitenland, maar is wel van cruciaal belang voor de gebruiker

⁶⁷ <http://netarkivet.dk/wp-content/uploads/TV19web-560x359.jpg>

⁶⁸ <http://www.padicat.cat/ca/coneix-nos/webs-capturats>

⁶⁹ <http://www.ncdd.nl/kennis-en-advies/expertgroepen/expertgroep-webarchivering/>

⁷⁰ Zie bijvoorbeeld: <http://www.netlab.dk/probing-meeting-practicalities/>

om de webcollectie op waarde te kunnen schatten en de gebruiker te doordringen van het nut van de collectie.

Het is ook van belang dat de gebruiker de informatie over de KB-webcollectie in de context van het live web kan plaatsen. Het zou voor de gebruiker zeer verhelderend zijn als de informatie over de KB-webcollectie op de pagina wordt aangevuld met statistieken en de historische informatie van de Stichting Nederlandse Domeinregistratie Labs (SIDN Labs), net het Deense Netarchive dat doet op haar site.⁷¹ Hierdoor wordt de gebruiker snel duidelijk wat de collectie wel en niet bevat en waar aanvullende informatie over het Nederlandse domein te vinden is.

Een voorbeeld van relevante informatie voor een gebruiker is een kaart met de geografische locatie van sites op de site van de Belgische domeinregistrator. (zie de afbeelding)

Geografische verspreiding van Belgische websites⁷²

Het zou interessant zijn om een vergelijkbare kaart te (laten) maken met de positie van Nederlandse sites die nog online zijn en een zelfde kaart met de gearchiveerde sites in de collectie van de KB: zo is in één oogopslag duidelijk waar de ontwikkeling van het Nederlandse domein plaatsvindt en wat hiervan wordt vastgelegd door de KB.

Tot slot zou de KB een onderzoek moeten doen naar de omvang en de grenzen van het Nederlandse nationale webdomein, om op deze wijze te kunnen laten zien en waar het Nederlandse geschreven woord op het web zich bevindt en wat wel en niet in de collectie zit. Vergelijkbaar onderzoek wordt door vrijwel alle nationale webarchiverende instellingen uitgevoerd om houvast te krijgen bij het vaststellen van het selectiebeleid, beredeneerde input te genereren voor de harvest en bovendien de selectie, harvest en inhoud van de collectie te kunnen verantwoorden bij de gebruiker.

⁷¹ <https://stats.sidnlabs.nl/#/>

⁷² <https://www.dnsbelgium.be/whois/stats>

3.5 Presentatie opslag van de collectie

Vrijwel geen webcollectie besteedt aandacht aan de integriteit van de collectie: de vraag of de reeks bits waar een bewaarde website uit bestaat, niet gewijzigd is vanaf het moment dat deze bron is opgeslagen. Het is opmerkelijk dat vrijwel geen nationale webarchiverende instelling iets publiceert over de fysieke locatie waar de data is opgeslagen en de beveiliging hiervan: alleen de Österreichischen Nationalbibliothek geeft wat informatie op de website.⁷³

De enige organisatie die niet alleen gedetailleerd beschrijft hoe, waar en onder welke omstandigheden de data is opgeslagen, maar ook foto's van de fysieke opslag laat zien is het Internet Archive.⁷⁴

Petabox

Petabox

A few highlights from the Petabox storage system:

- Density: 1.4 PetaBytes / rack
- Power consumption: 3 KW / PetaByte
- No Air Conditioning, instead use excess heat to help heat the building.
- Raw Numbers as of August 2014:
 - 4 data centers, 550 nodes, 20,000 spinning disks
 - Wayback Machine: 9.6 PetaBytes
 - Books/Music/Video Collections: 9.8 PetaBytes
 - Unique data: 18.5 PetaBytes
 - Total used storage: 50 PetaBytes

Opslag webcollectie Internet Archive in tekst en beeld⁷⁵

Gebruikers zijn zeer geïnteresseerd in de wijze van opslag van de webcollectie, zoals blijkt uit online reacties op berichten van het Internet Archive. De Internet Archive-site heeft als enige webarchiveringsinstelling de mogelijkheid om online vragen te stellen, waarbij zowel vraag als antwoord wordt gepubliceerd. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook uitgelegd hoe de checksum van de dataopslag werkt en hoe lang de data houdbaar is.⁷⁶ De volgende controle vindt volgens een medewerker plaats: “Currently, looking at the files.xml file for a random item, the system does sha1, md5, and crc32. It also stores the file size and mtime.” Hierbij valt op dat diegene die reageert namens het IA zelf niet van de hoed of de rand lijkt te weten: “I don’t know low-level details, so I don’t know if the data is scrubbed regularly. I also don’t know the procedures that occur when a drive fails and needs to be replaced.” Helaas is voor de gewone gebruiker deze data niet zichtbaar.

De reden dat de meeste grote instellingen dergelijke data over de omvang en de inhoud van de webcollectie vrijwel niet of alleen indirect op hun site plaatsen, is omdat op dit moment vooral gespecialiseerde onderzoekers op zoek zijn naar en gebruik maken van deze informatie. Dit heeft er ook mee te maken dat de webcollectie bij gewone gebruikers nog relatief onbekend is. Bovendien zijn er nog maar weinig onderzoekers en gebruikers die niet alleen interesse hebben in deze data, maar deze ook daadwerkelijk kunnen interpreteren en gebruiken voor hun onderzoek.

⁷³ “A copy of the data will be stored in the high security data storage unit of the Federation in St. Johann in Pongau.”

<http://www.onb.ac.at/ev/about/16241.htm>; <https://web.archive.org/web/20160329033259/http://www.onb.ac.at/ev/about/16241.htm>

⁷⁴ <https://archive.org/web/petabox.php>

⁷⁵ <https://archive.org/web/petabox.php>; Het valt hierbij op dat het grootste datacentrum van het IA in Amsterdam staat, wat betekent dat waarschijnlijk de meeste webarchiveringsdata van de wereld in servers op het grondgebied van Nederland is opgeslagen.

⁷⁶ <https://archive.org/post/435136/how-long-does-the-data-last>

Het zou daarom verstandig zijn om een onderzoek naar de doelgroep en hoe deze het beste te bedienen is, integraal aan te pakken. Niet de potentiële gebruiker van de webcollectie zou het uitgangspunt moeten zijn, maar de hele digitale (en misschien wel analoge) collectie van en over Nederland. Diegenen die Delpher gebruiken, zijn net zo goed geïnteresseerd in de informatie die in de webcollectie verborgen zit. Zeker als op grond van metadata een scherpe selectie van een gezamenlijk corpus kan worden gemaakt (bijvoorbeeld kranten en online nieuws uit een bepaalde periode met een zeker thema), dan zal de gebruiker daar zeer content mee zijn.

Een ander aspect is dat bij instellingen nog niet voldoende kennis voorhanden is over de vraag hoe de authenticiteit, integriteit en kwaliteit van de webcollectie het beste kan worden gepresenteerd. In welke informatie is de gebruiker geïnteresseerd en wat is het nu van dergelijke informatie? Heeft bijvoorbeeld het publiceren van foto's van dataopslag alleen amusementswaarde of draagt het juist bij aan de authenticiteit van de bronnen in de collectie?

De vraag kan tevens worden opgeworpen hoeveel kennis daadwerkelijk aanwezig is in het algemeen bij webarchiverende instellingen over kwaliteit, authenticiteit en integriteit van de webcollectie. Volgens een onderzoek uit 2015 doet maar 19% van de webarchiverende instellingen aan een integriteitscheck van de inhoud van de webcollectie.⁷⁷

3.6 Het white, grey and dark archive van de KB-webcollectie

De toegang tot de opgeslagen websites is beperkt voor de geregistreerde gebruikers van de KB, omdat juridisch gezien de beschikbaarstelling van een website door de KB een vorm van herpublicatie is (zie het deel over copyright in het onderzoek over selectie). Deze situatie heeft grote gevolgen voor het bewaren van de data en het bieden van toegang hiertoe aan gebruikers.

Vanwege de juridische situatie zijn drie manieren van opslag en beschikbaarstelling van een webcollectie mogelijk, afhankelijk van het geldend copyright in een bepaald land.⁷⁸ De eerste is het zogenaamde “witte archief”, waarbij de webcollectie volledig en vrij toegankelijk en doorzoekbaar is vanaf de website van de instelling. Een voorbeeld is (het grootste deel van) de webcollectie van Portugal of die van het Internet Archive.⁷⁹ De webcollectie van de KB is duidelijk geen openbaar archief en kent daardoor geen “witte opslag”.

De tweede situatie is die van het grijze archief, waarbij de webcollectie alleen kan worden gebruikt door wetenschappers die vooraf toestemming hebben gekregen en/of alleen kan worden bestudeerd in de leesalen van de instelling. De KB-webcollectie is een goed voorbeeld van een “grijs archief”. Het gebruik van de collectie is beperkt tot wetenschappers (bijvoorbeeld die werken aan het project WebArt) en tot de bezoekers van de leesalen.

De derde en laatste situatie is die van het “dark archive” of het “donkere archief”. Dit is een webcollectie (of een deel van een webcollectie) waar alleen bepaalde collectiespecialisten of –beheerders van de instelling toegang toe hebben. Binnen de KB kan dat deel van de collectie tot het “dark archive” worden gerekend waar geen toestemming voor is verkregen. Een ander deel van het “dark archive” is de harvest die zich nog in de testfase bevindt. Het “dark archive” binnen de KB is verhoudingsgewijs zeer klein, juist omdat het bewaren hiervan op de lange termijn in strijd is met de wettelijke bepalingen. Bovendien zal het “dark archive” na verloop van tijd in het grijze archief terechtkomen als de toestemming is binnengekomen of uiteindelijk worden vernietigd als die is geweigerd.

⁷⁷ Andrea Goethals, Clément Oury, David Pearson, Barbara Sierman en Tobias Steinke (2015), Facing the Challenge of Web Archives Preservation Collaboratively: The Role and Work of the IIPC Preservation Working Group. D-Lib Magazine, May/June 2015 Volume 21, Number 5/6. DOI: 10.1045/may2015-goethals

⁷⁸ ISO/TR 14873:2013. Information and documentation -- Statistics and quality issues for web archiving. (2013) <http://www.netpreserve.org/resources/information-and-documentation-statistics-and-quality-indicators-web-archiving>

⁷⁹ <http://arquivo.pt/?l=en>

In 2013 besloot de KB om speciale webcollecties samen te stellen naar voorbeeld van de British Library.⁸⁰ In dat jaar zijn twee testcollecties opgebouwd: “Troonswisseling 2013” en “100 Jaar Tour de France”. Tijdens deze twee tests zijn geen opt-outberichten verstuurd en de inhoud van deze twee webcollecties staan dan ook op “Restricted”. Die delen van websites die al wel in de collectie waren opgenomen, zijn uiteraard wel vindbaar in de Wayback Machine.

Oudste webcollectie van de KB

In mei 2006 deed de KB haar eerste ervaringen op met webarchivering. De resultaten van deze tests zijn wel bewaard op de netwerkschijf, maar niet opgenomen in de webcollectie.⁸¹ In zekere zin is dit de meest verborgen webcollectie van de KB en vanuit webhistorisch oogpunt één van de meest interessante. Deze is niet toegankelijk voor onderzoekers, omdat voor de opslag van dit materiaal voor zover bekend nooit toestemming is gevraagd.

⁸⁰ <http://www.webarchive.org.uk/ukwa/collection>

⁸¹ M:\Webarchivering\Heritrix harvest 1 mei

Hoofdstuk 4. Doelgroep van de KB-webcollectie

4.1 Doelgroep webcollecties

Daar de webcollectie alleen via het netwerk van de KB toegankelijk is, is de doelgroep van gebruikers van de webcollectie beperkt tot mensen die over een KB-pas beschikken en 17 jaar of ouder zijn.⁸² Volgens het beleidsplan 2015-2018 bestaat die groep uit personen die vanuit hun beroep of interesse op zoek zijn naar gevalideerde informatie van en over Nederland.⁸³ Concreet bestaat de doelgroep op grond van dit plan uit wetenschappers, onderzoekers die al dan niet verbonden zijn aan een wetenschappelijke instelling, beleidsmakers, journalisten, studenten, scholieren en andere geïnteresseerden. Deze doelgroep komt overeen met die van andere webcollecties in Nederland, zoals die van Archipol. Daar elke gebruiker van de webcollectie Archipol zich moet registreren, is daar een goed beeld voorhanden van de gebruikers. Archipol heeft ongeveer 30 bezoekers van de collectie per maand.

Gebruikersaantallen

Zoals in de twee eerdere onderzoeken al is uiteengezet, maken nog maar weinig mensen gebruik van de KB-webcollectie. Op grond van de webstatistieken doen ongeveer 100 bezoekers een beroep op de collectie per jaar.⁸⁴ Hiervan is het niet duidelijk of dit unieke bezoekers zijn, hoe lang een zoektocht in de collectie precies duurt, wat precies wordt onderzocht en met wel doel dit wordt gedaan.

Over de potentiële doelgroep van gebruikers is meer bekend door de gebruikersstatistieken van het Internet Archive. Zij registreren 3.000 unieke bezoekers per dag die Nederlandstalige pagina's bekijken.⁸⁵ Daarnaast is er veel bezoek van robots die op zoek zijn naar pagina's die verdwenen zijn van het live web of door het aanklikken van hyperlinks in publicaties naar gearchiveerd materiaal.

De doelgroep is dus het meest op zoek naar inhoud die is verdwenen van het live web. Mocht ooit de Nederlandse webcollectie ook buiten de muren van de KB beschikbaar worden, dan zou het aanbieden van persistente links naar gearchiveerde pagina's bijzonder nuttig zijn voor de doelgroep van wetenschappers die willen verwijzen naar gearchiveerd materiaal. Een voorbeeld van een bestaande service voor wetenschappers en andere gebruikers die een persistente link willen plaatsen naar online materiaal is de Time Travel Service, die is gebouwd op basis van de zogenaamde Mementos: oudere versies van websites die bewaard zijn in webcollecties die vrij toegankelijk zijn via het web.⁸⁶ Bij deze techniek is ook veel aandacht voor versiecontrole van de site, datum van de gewenste momentopname en zelfs reconstructie van een versie van een site op grond van gearchiveerde elementen uit verschillende webcollecties.

Daar de webcollectie van de KB niet binnen afzienbare tijd vrij beschikbaar zal worden, zal ik in dit onderzoek niet verder ingaan op deze veelbelovende techniek. Wat wel mogelijk zou zijn, is alleen de links naar het gearchiveerde materiaal online beschikbaar te stellen, maar niet de inhoud. Zo weet een gebruiker dat de gearchiveerde website veilig wordt bewaard bij de KB, maar alleen kan worden geraadpleegd door een bezoek aan Den Haag te brengen.

Webmasters en webredacteurs

Een groep van gebruikers die niet tot de doelgroep hoort, maar wel genoemd moet worden omdat dergelijke verzoeken soms binnenkomen bij het webarchiefteam van de KB, is die van de webmasters en webredacteurs die op zoek zijn naar delen van hun site waar ze geen back-up van hebben of naar ontbrekende files die verdwenen zijn van de site. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt aan hun verzoek

⁸² <https://www.kb.nl/dienstverlening/lidmaatschap>. Volgens deze pagina kunnen personen onder de 17 op verzoek ook toegang krijgen, mits met redenen omkleed.

⁸³ De kracht van het netwerk. Beleidsplan 2015-2018

⁸⁴ Zie voor de laatste cijfers: <https://plein.kb.nl/groups/76-webstatistieken-kb/welcome>

⁸⁵ Informatie van Courtney Muma, Internet Archive.

⁸⁶ <http://timetravel.mementoweb.org/about/>

voldaan. Een Amerikaans bedrijf heeft inmiddels een businessmodel bedacht op grond van de archiefversies in het Internet Archive: diegenen die hun site kwijt zijn, kunnen een kopie bestellen die uit het Internet Archive wordt gehaald.⁸⁷

4.2 Onderzoek naar doelgroep

Het is bijzonder moeilijk om buiten de “onderzoeker in residence” van de KB, Hugo Huurdeman, gebruikers van de webcollectie te “onderzoeken”. De identiteit van de gebruikers van de Wayback Machine in de leeszaal is niet te achterhalen. Ook nemen zij zelden contact op met de KB. Daarom heb ik ervoor gekozen om een aantal mensen te interviewen die gebruik hebben gemaakt van webcollecties in hun onderzoek om op deze manier aanbevelingen te doen voor het verbeteren van de beschikbaarstelling van de collectie.

Het onderzoek naar webcollecties staat nog in de kinderschoenen en maar weinig onderzoekers bestuderen gearchiveerde websites. Het valt op uit mijn gesprekken met die onderzoekers die dat wel doen, dat zij nog maar weinig kennis hebben van de gebruikte webarchiveringstechnieken en bovendien niet weten hoe en onder welke omstandigheden gearchiveerde websites worden opgeslagen. Dit is een obstakel bij het gebruik van websites als bron: het is belangrijk voor een onderzoeker om iets te kunnen schrijven over de authenticiteit en integriteit van de gebruikte bron als daar naar verwezen wordt in een publicatie (zie verder). Ook is het interessant om te weten waar de data fysiek is opgeslagen en hoe veilig dat is. Naarmate in de toekomst meer websites offline zullen gaan en alleen nog maar in de webcollectie zullen worden bewaard, zal meer naar deze informatie worden gevraagd.

4.3 Onderzoekers van websites en webcollecties

Gerrit Voerman, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Een voorbeeld van een Nederlandse wetenschapper die intensief gebruik maakt van webcollecties is Gerrit Voerman, hoogleraar in Groningen. Hij is in 1999 begonnen met de opbouw van de eerste webcollectie van Nederland, omdat hij zag dat steeds meer publicaties van politieke partijen alleen op het web verschenen en al snel verloren waren voor onderzoek als deze niet werden vastgelegd. Als directeur van een documentatiecentrum heeft hij ervoor gekozen om de webarchivering door zijn eigen instelling te laten doen in plaats van dit uit te besteden aan een externe organisatie. Tijdens het proces van webarchivering ontstond zo een vruchtbare kennisuitwisseling tussen de onderzoekers, de collectiespecialisten, programmeurs en andere technici. De afgelopen jaren heeft hij meer aandacht gekregen voor het vastleggen van het proces van webarchivering in protocollen, zodat achteraf beter is te reconstrueren hoe de webcollectie is ontstaan.

Jelle van Buuren, Universiteit Leiden

Een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk van wetenschappers die onderzoek doen naar het web is dat zij ook zelf bezig zijn met webarchivering in de één of andere vorm. Vrijwel alle onderzoekers proberen hun bronnen op de één of andere manier vast te leggen, omdat er geen andere instelling is die dat voor hen doet of zou kunnen doen. Een voorbeeld is het onderzoek van Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden, die een promotieonderzoek deed naar complottheorieën op het web.⁸⁸ Hij heeft de afgelopen jaren geëxperimenteerd met alle mogelijke vormen van vastlegging van bronnen van het web (printen, screenshots, etc.):

“Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de eisen van validiteit en controleerbaarheid zijn twee wegen bewandeld. Enerzijds zijn van sommige webfora zelf ‘spiegels’ vervaardigd met behulp van HTTrack Website Copier. Deze software laadt de gehele inhoud van webfora naar de harde schijf van de onderzoeker. Maar aangezien veel fora zichzelf beschermd hebben tegen deze

⁸⁷ <http://www.waybackmachinedownloader.com/en/about-us-wayback-machine-downloader-recover/>

⁸⁸ <https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/jelle-van-buuren>

methode, is dat bij lang niet alle fora mogelijk gebleken. Daarom zijn de belangrijkste inhoudelijke delen van webfora ook gekopieerd en opgeslagen in Word-documenten. Op die manier is het voor derden mogelijk om te controleren of de keuze die de onderzoeker heeft gemaakt in citaten die ter illustratie worden opgevoerd te rechtvaardigen is. De keuze voor citaten heeft uiteraard altijd een subjectieve dimensie: het vormt in de beleving en naar het oordeel van de onderzoeker een passende illustratie die een analyse of observatie van onderbouwing voorziet.”⁸⁹

Het blijkt dus moeilijk te zijn voor wetenschappers om de bron zelf vast te leggen en vervolgens de authenticiteit van hun zelf verzamelde bronnen aan te tonen. Anderzijds is er nog niet veel aandacht voor digitale bronnenkritiek in de historische wetenschap, wat voortkomt uit een gebrek aan met name technische kennis over deze materie. Ook wordt tijdens studies of promotieopleidingen nog vrijwel geen aandacht besteed aan link rot of het duurzaam opslaan van online gevonden bronnen. Alleen het citeren van versies van websites wordt behandeld. Het citeren van een link met een datum van raadpleging is nutteloos als vervolgens deze versie van een site niet wordt bewaard, terwijl link rot toch voorkomen kan worden door deze op te slaan in het IA of de tool Zotero of perma.cc.

Van Buuren geeft een interessant kijkje in de praktijk van het gebruik van websites en gearchiveerde websites bij diens onderzoek:

“De geselecteerde webfora zijn handmatig van voor naar achteren doorgespit. Voor het onderzoek relevante informatie werd opgeslagen in een format gebaseerd op het analytische onderzoeksmodel (zie hoofdstuk twee). De handmatige werkwijze was in eerste instantie vooral een keuze geboren uit noodzaak, bij ontstentenis van software die webfora geautomatiseerd kon analyseren op een wijze die recht zou doen aan onze onderzoeksinteresse. Maar gaandeweg bleken er ook voordelen te zitten aan de ambachtelijke werkwijze. Door je als onderzoeker langdurig te verdiepen in webfora worden op een gegeven moment de cultuur, de sfeer, maar ook de opbouw en structuur helderder, en krijgen uitdrukkingen, plaatjes of symbolen meer betekenis. Bovendien ontstaat zo meer inzicht in de complexiteit en tegenstrijdigheden van het discours en de diversiteit van de forumdeelnemers. Het is maar de vraag of een geautomatiseerde analyse een vergelijkbaar rijk geschakeerd, gelaagd en gecontextualiseerd inzicht had weten te bewerkstelligen. Het nadeel van de gehanteerde werkwijze is uiteraard wel dat het zeer arbeidsintensief en daarmee tijdrovend is.”⁹⁰

Hij laat hiermee zien dat voor een goed onderzoek van websites niet alleen technieken uit de Digital Humanities nodig zijn, maar dat de klassieke vaardigheden van een historicus nog immer van pas komen.

Tot slot bespreekt hij het gebruik van de Wayback Machine van het Internet Archive:

“Internetonderzoek heeft een aantal problematische kanten. Ten eerste heeft de tool Way Back Machine, naast grote voordelen, ook beperkingen waar het gaat om de historische reconstructie van digitale inhoud. De tool maakt zogenaamde snapshots van webfora door de jaren heen, maar is meestal niet in staat om de gehele inhoud van webfora zichtbaar te maken. De inhoud is dus slechts ten dele gereconstrueerd. Daarnaast kunnen de eigenaren of beheerders van webfora indexering door Way Back Machine met een eenvoudig digitaal slotje blokkeren, waardoor de inhoud in zijn geheel niet meer beschikbaar is.”⁹¹

De Leidse onderzoeker verwacht hier de webarchivering door het IA, de inhoud van de Wayback Machine en het daadwerkelijke gebruik van deze tool. Deze verwarring komt vaker voor bij gebruikers, omdat ze niet op de hoogte zijn van de finesses van het proces van webarchivering en de techniek achter de opslag en

⁸⁹ Jelle van Buuren, *Doelwit Den Haag?: plotconstructies en systeemhaat in Nederland 2000-2014*. Proefschrift Universiteit Leiden, 2015. <http://hdl.handle.net/1887/43818>. 32.

⁹⁰ Ibidem, 31.

⁹¹ Ibidem, 32.

beschikbaarstelling bij het Internet Archive. Juist het aanbieden van informatie over de achtergrond en de duurzame opslag van het eigen materiaal zou ook het academische gebruik van webcollecties en de waardering voor het werk van de KB ten goede komen.

Peter Boot, ING Huygens Instituut

Sommige wetenschappers doen programmeerkennis op om hiermee hun eigen bronnencorpus op te bouwen en meer kennis te krijgen over de technische achtergrond van de bronnen zelf. Een voorbeeld is Peter Boot van het ING Huygens instituut, die onderzoek doet naar online discussies over literatuur.⁹² De voor hem relevante bronnen heeft hij verzameld en geanalyseerd door middel van zelfgeschreven programma's. Hierbij stuitte hij op het probleem van de omvang van de data die ergens duurzaam moet worden opgeslagen. Ook is het probleem dat webcollecties die lang geleden zijn opgebouwd, misschien in de toekomst niet meer kunnen worden geraadpleegd. Het probleem van Boot komt erop neer dat wetenschappers regelmatig stuiten op de grenzen van hun eigen technische kennis en de beperkte opslagmogelijkheden van hun onderzoeksinstituut.

Een andere kwestie die opspeelt bij webarchivering door onderzoekers is het copyright. De meeste onderzoekers hebben geen toestemming gevraagd voor het archiveren van bepaalde websites. Dit gebeurt deels uit onkunde, deels bewust, omdat die toestemming waarschijnlijk toch niet zou worden verleend of de toegang tot de site zou worden ontzegd. Het copyright speelt waarschijnlijk geen rol als de onderzoeker diens collectie alleen voor eigen gebruik aanwendt, maar als diegene de collectie ter beschikking stelt aan derden of in een openbare repository plaatst, dan wordt inbreuk gemaakt op de auteursrechten van de eigenaren van een site. Dit is één van de redenen dat wetenschappelijke webcollecties na afloop van het onderzoek in de digitale prullenbak belanden.

Sanne Koevoets, Universiteit Utrecht

Maar weinig onderzoekers houden zich bezig met de fysieke verschijning van webcollecties. Sanne Koevoets van de Universiteit Utrecht schreef een proefschrift over de wijze waarop bibliotheken en bibliotheekmedewerkers worden verbeeld in de westerse wereld.⁹³ Uit gesprekken met haar blijkt dat gebruikers (studenten en onderzoekers) niet echt een beeld hebben van de webcollectie en de techniek achter het proces van selectie, harvesting, opslag en beschikbaarstelling. Het is informatief om het proces en het resultaat te beschrijven op de site, maar uiteindelijk zou het ook van belang zijn om de webcollectie tastbaar te maken. Dit kan door het zichtbaar maken van webservers, een demonstratie te geven van een oude site op een computer of analoge bronnen als gidsen voor het internet beschikbaar te stellen op de plek waar de gearchiveerde websites kunnen worden geraadpleegd.

⁹² <https://www.huygens.knaw.nl/boot/>; <http://www.ehumanities.nl/peter-boot-huygens-ing-knaw-2/>

⁹³ Sanne Koevoets, *Into the the labyrinth of power and knowledge: The library as a gendered space in the western imaginary*. Universiteit Utrecht, 2013. <http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/276504>

Hoofdstuk 5. Aanbevelingen

Het onderwerp van dit deelonderzoek is de wijze van beschikbaarstelling van websites in de webcollectie en het gebruik hiervan. Het doel is te achterhalen wat de gevolgen zijn geweest van bepaalde keuzes in de selectie, harvest en opslag voor de beschikbaarstelling van de gearchiveerde sites en voor de gebruiker van dit studiemateriaal en hoe we dit indien nodig kunnen verbeteren. De vraag is in hoeverre de webcollectie na selectie en opslag bruikbaar is voor onderzoek door wetenschappers en andere belangstellenden en hoe deze bruikbaarheid is te verbeteren.

De volgende aanbevelingen kunnen worden gedaan met betrekking tot de presentatie en de beschikbaarstelling van het proces van webarchivering, de duurzame opslag van de data en de informatie over deze data voor de toekomst:

1. Maak de positie en de ambities van de KB ten aanzien van de webcollectie duidelijk

De positie en de ambities van de KB ten aanzien van webarchivering en de bruikbaarheid van de webcollectie moeten duidelijk worden omschreven: zowel in het beleid als in de presentatie naar de gebruikers op de site. Het moet duidelijk zijn dat de collectie in de eerste plaats is bestemd voor wetenschappers en een onderdeel van de andere grote digitale databestanden van de KB die kunnen worden geanalyseerd met methodes uit de Digital Humanities. Daarnaast moet de bruikbaarheid van de collectie voor de gewone gebruiker worden omschreven (reguliere onderzoeker, student, beleidsmedewerker, geïnteresseerde) waarbij het nut meer is het tonen van websites uit het verleden. De bezoeker mag op weg worden geholpen met voorbeelden van eerder onderzoek en gebruiksmogelijkheden uit binnen- en buitenland.

Voorstel: herformuleer het collectiebeleid ten aanzien van websites, verbeter de beschrijving van dit beleid op de site en verduidelijk dit.

2. Beschrijf de context van de webcollectie nu en toen

De webcollectie dient adequaat te worden beschreven: om te beginnen door de historische context van de collectie te schetsen. Het zou goed zijn om op de site een kort chronologisch overzicht te plaatsen van de geschiedenis van het Nederlandse web met verwijzingen naar de webcollectie, bijvoorbeeld de samenvatting uit het onderzoek naar selectie. Ook is het van belang om regelmatig korte stukken op de site te zetten over een bepaalde website of een speciale webcollectie. Hierdoor kan de gebruiker de collectie en de delen hiervan in de historische context van de ontwikkeling van het web plaatsen. Bovendien wordt hierdoor de interesse gewekt van de potentiële onderzoeker: onbekend maakt immers onbemind.

Voorstel: zet een korte geschiedenis van het Nederlandse web op de KB website en promoot de webcollectie op grond hiervan

Als tweede is het van belang om de geschiedenis van de webcollectie zelf te beschrijven. Dit is iets dat alleen door de KB zelf kan worden gedaan en ook haar verantwoordelijkheid is. Op deze manier krijgt de gebruiker een beeld van hoe de collectie is ontstaan, wat het selectiebeleid en de harvestmethode was en waarom de collectie wat bevat (en niet bevat).

Voorstel: beschrijf de geschiedenis van de KB-webcollectie, de techniek en het beleid en zet dit op de site

Als derde mist de gebruiker van de webcollectie de context van nu: een beschrijving van de inhoud van het Nederlandse nationale webdomein met verwijzingen naar onderzoek en cijfers. Andere nationale webarchiverende instellingen doen dit onderzoek ook voor hun eigen nationale domein en bieden hier informatie over voor de gebruiker. Deze informatie en eerder onderzoek is voorhanden op het web, maar

zou bij elkaar moeten worden gezet op de site en jaarlijks geactualiseerd. Dit is niet alleen belangrijk voor gebruikers, maar ook voor de collectiespecialisten die op grond hiervan een selectie moeten maken.

Voorstel: doe onderzoek naar het Nederlandse nationale domein en zet informatie hierover op de site

Als vierde komt een gebruiker buiten de lijst van sites niet te weten wat de inhoud van de webcollectie als geheel is. Net als sommige andere nationale instellingen dat doen, zou de KB een grondige analyse kunnen maken van de omvang, grootte, aantal fileformaten, aantal links etc. van de webcollectie en deze informatie presenteren op de site.

Voorstel: analyseer de inhoud van de webcollectie en maak de details van deze analyse beschikbaar op de site

Als vijfde is niet duidelijk welke sites de KB in haar collectie heeft en welke sites andere webarchiverende instellingen bewaren. De KB-webcollectie krijgt pas waarde voor de gebruiker door de samenhang met andere nationale en internationale collecties en wanneer duidelijk is welk deel alleen in de KB is te raadplegen. Op dit moment neemt de KB deel aan een landelijke inventarisatie van webcollecties van de NDE/NCDD. Het zou niet alleen van belang zijn om een bijdrage te leveren aan dit landelijke register, maar ook op de eigen site te laten zien wat aan webcollecties elders te vinden is wat binnen de selectiecriteria van de KB valt.

Voorstel: breng samenhang aan in de nationale webcollectie en presenteer dit op de site in de context van de KB-webcollectie

Als zesde zijn de meeste gebruikers van de KB-webcollectie bekend met het Internet Archive en zullen deze collectie hebben geraadpleegd. Het zou goed zijn om op de site aandacht te besteden aan de verschillen tussen beide collecties, met name vanuit technisch en juridisch oogpunt.

Voorstel: besteed veel meer aandacht aan de verschillen tussen het Internet Archive en de KB op de site

3. Betrek gebruikers bij de webcollectie

Op de pagina op de KB-site met algemene informatie over webarchivering en het webarchief is geen formulier aanwezig waarmee zelf websites kunnen worden aangedragen voor opname in de collectie. Uit het eerdere onderzoek naar selectie bij webarchivering bij de KB was een van de aanbevelingen om gebruikers meer te betrekken bij het selectieproces. Een online mogelijkheid om sites aan te dragen is één van de opties. Ook zouden bijeenkomsten voor gebruikers, lezingen en hackathons kunnen worden georganiseerd. Op deze manier komt de webcollectie ook IRL (in real life).

Voorstel: herschrijf het formulier webarchivering en organiseer activiteiten voor gebruiker